

HISTÒRIA I MEMÒRIA DE LES BARRAQUES MINERES DE COLL DE PRADELL

Projecte:
Associació Memòria Soterrada i Ajuntament de Vallcebre

Coordinació:
Laia Gallego Vila

Projecte didàctic i desenvolupament de continguts:
Ana Martínez

Il·lustració i disseny gràfic:
Emma Casadevall Sayeras

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona i Memorial Democràtic

Agraïments:
Josep Oriola i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

**memòria
soterrada**

**Diputació
Barcelona**

**memorial
democràtic**

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ

2. SOBRE AQUESTA GUIA

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT DIDÀCTICA

4. INTRODUCCIÓ AL PROFESSORAT

- El carbó i la seva explotació al Berguedà i Coll de Pradell
- Conseqüències poblacionals
- Organització social
- Desplaçaments i habitatge
- Formes de vida obrera i condicions de treball
- Les dones a la mineria
- Vida i formes d'habitatge
- Estratègies habitacionals
- El complex miner del Coll de Pradell

5. ACTIVITATS PER A PRIMÀRIA

AP1. Avaluació Inicial de Coneixements sobre la Industrialització a la Zona

AP2. La Mina Imaginària

AP3. Objectes que parlen: Excavant les nostres habitacions.

Descobrint les formes de vida dels miners a Coll de Pradell

AP4. El passat en escena. Terra de mines: Les nostres descobertes a Coll de Pradell

6. ACTIVITATS PER A SECUNDÀRIA

AS1. Avaluació Inicial de Coneixements sobre la Industrialització a la Zona

AS2. Vallcebre, una mirada a la història minera: Experts en Acció

AS3. Perspectives Diverses: Un Tríptic Audiovisual.

Condicions de vida i treball a la mina, i la vida a les barraques

AS4. Objectes que parlen: Excavant les nostres habitacions.

Descobrint les formes de vida dels miners a Coll de Pradell

AS5. Pregunta tu també!

AS6. Explorant la vida minera a través de les creacions

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

ANNEX

1. PRESENTACIÓ

La zona del Berguedà, i Vallcebre en particular, va ser un indret fonamental en el desenvolupament de la industrialització com a zona d'exploració de recursos miners. El carbó va adquirir una importància cabdal per al desenvolupament de la indústria catalana, nodrint i garantint el funcionament de les seves fàbriques. Durant els anys de la guerra civil, aquest paper esdevindrà especialment clau, ja que calia assegurar el funcionament de les fàbriques que sostenien la rereguarda republicana.

L'exploració d'aquests recursos va ser un element vertebrador de la intervenció del paisatge Berguedà i de la seva fisonomia, així com de les noves formes de vida de les persones que hi habitaven i de tot un seguit de persones que, ja fos pel sosteniment de la pròpia vida (migració) ja fos per evitar el servei militar, es van traslladar fins a les noves explotacions mineres per treballar.

La present guia didàctica pretén apropar a l'alumnat de segon cicle de primària i d'educació secundària els resultats de les investigacions i intervencions arqueològiques de l'equip del Passat Més Recent (Universitat de Barcelona) i l'Associació Memòria Soterrada al voltant de les barraques mineres del Coll de Pradell del terme municipal de Vallcebre.

A través del contingut didàctic i les diferents activitats, l'alumnat podrà conèixer les condicions de vida dels miners que van treballar a les antigues mines de Coll de Pradell; analitzar com la reconversió de la zona en paisatge d'exploració minera va afectar les seves vides i la comunitat; explorar les implicacions econòmiques i socials de l'activitat minera a la regió i la vida de les persones que ho sostenien; així com analitzar la presència i rol de les dones en la mineria, analitzant de manera crítica els biaixos de gènere que sovint les exclouen dels relats històrics; aproximar-se a través de la materialitat, rescatada i interpretada per l'arqueologia, als seus habitatges, al seu quotidià, les seves formes de vida i hàbits.

4

2. SOBRE AQUESTA GUIA

Aquesta guia pretén apropar la vida quotidiana de les mines del Berguedà i molt específicament la de les persones que van viure les condicions més difícils i complexes en el campament barraquista de Coll de Pradell. Per poder aprofundir i comprendre aquesta realitat farem una primera proposta teòrica destinada al professorat per exposar el context de la industrialització i de l'explotació del carbó al Berguedà i les formes de vida i habitatge que va generar, així com els processos històrics i socials associats. El text està basat en la investigació inèdita de la Tesi Doctoral de Laia Gallego Vila "La industrialització al món rural català: desplegament capitalista, paisatge i casa obrera a la mineria berguedana" Universitat de Barcelona, 2023.

Aquest marc teòric ens servirà per analitzar críticament com les noves formes d'industrialització van impactar al territori i les persones que en ells vivien, per fixar-nos després en el cas concret de la colònia barraquista de Coll de Pradell. Proposem, en últim lloc,

una síntesi de les troballes portades a terme per l'equip del Passat Més Recent (Universitat de Barcelona), per tal de poder comprendre, a través de les restes materials, quines eren les formes i condicions dels seus habitatges, com es generaven situacions de separació i marginalització social, quins eren els seus hàbits alimentaris, de consum, i fins i tot quines eren les seves afeccions i malalties derivades de les dures condicions de treball a la mina.

Es tracta d'històries i formes de vida invisibilitzades i silenciades pels relats hegemònics de la història, per la qual cosa considerem important posar focus i facilitar una contextualització de la qüestió, aspectes teòrics i coneixement històric. D'aquesta manera, el professorat compta amb un text de referència teòrica a més d'amb un resum de les particularitats de la investigació sobre les barraques de Coll de Pradell, que serveix com acompanyament i guia a l'hora de plantejar i desenvolupar les propostes didàctiques per l'alumnat.

La proposta de marc teòric i històric es complementa amb una bibliografia i recursos que el professorat pot compartir amb l'alumnat per tal de dur a terme les activitats.

La guia proposa un seguit d'activitats dirigides a l'alumnat del segon cicle de Primària i de l'ESO, amb un total de 4 activitats per a Primària i 6 per a Secundària. Encara que l'enfocament òptim que es recomana és dur a terme totes les activitats segons la seqüència plantejada, l'ús de la guia queda subjecte a la flexibilitat que el professorat consideri, permetent-ne l'adaptació segons les necessitats del grup i el context educatiu.

Les activitats proposades tenen com a objectiu generar un coneixement actiu i crític sobre la industrialització alhora que apropar la vida dels miners, fomentant l'empatia i una mirada crítica sobre els relats històrics i els processos socials d'industrialització.

Les activitats s'organitzen amb la següent estructura:

- 1. Nom de l'activitat**
- 2. Tipus d'activitat**
- 3. Objectius**
- 4. Continguts**
- 5. Desenvolupament de l'activitat**
- 6. Material**

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT DIDÀCTICA

OBJECTIUS PER A PRIMÀRIA

1. Comprendre la Història Minera:

Entendre el paper crucial de la mineria, especialment a la zona del Berguedà, en el desenvolupament industrial de Catalunya.

2. Explorar les Condicions de Vida:

Analitzar les condicions de vida dels miners, la seva relació amb l'entorn i les conseqüències socials de la industrialització i la mineria.

3. Connectar Història i Present:

Relacionar la història minera amb la realitat actual, explorant com ha afectat el passat a la configuració del present.

4. Desenvolupar Habilitats d'Investigació:

Fomentar la recerca activa, l'ús de fonts diverses i la capacitat d'analitzar informació per construir coneixements.

5. Fomentar la Creativitat:

Estimular la creativitat mitjançant projectes artístics que expressin les vivències dels miners i la seva influència en la societat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER A PRIMÀRIA

Competència específica 1

Seleccionar i utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient per tal de buscar informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa i per crear continguts segons les necessitats digitals del context.

Competència específica 2

Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions creatives i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

Competència específica 5

Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre aquests, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, la seva conservació i la millora.

Competència específica 6

Analitzar críticament les causes i conseqüències de la intervenció humana en l'entorn integrant els vessants social, econòmic, cultural, tecnològic i ambiental definits en els objectius de desenvolupament sostenible, per tal de promoure la capacitat d'afrontar els problemes, aportar solucions i actuar de manera individual i col·laborativa en la seva resolució, posant en pràctica hàbits de vida i de consum responsable i sostenible.

Competència específica 7

Observar, detectar, comprendre i interpretar canvis i continuïtats del medi natural, social i cultural, analitzant relacions de causalitat, simultaneïtat i successió, per explicar i valorar les relacions entre diferents elements i esdeveniments que permeten entendre el present i imaginar futurs possibles.

Competència específica 8

Reconèixer, valorar i defensar la diversitat i la igualtat de gènere reflexionant sobre qüestions ètiques i mostrant empatia i respecte, per tal de construir una societat diversa i equitativa i contribuir al benestar individual i col·lectiu i a la consecució dels valors dels drets humans.

7

OBJECTIUS PER A SECUNDÀRIA

1. Analitzar el Context Històric:

Aprofundir en la comprensió de la mineria com a factor clau en el desenvolupament industrial, incloent-hi elements com les vagues i fets revolucionaris.

2. Explorar les Condicions de Vida:

Analitzar críticament les condicions de vida dels miners, incloent-hi temes com les barraques i les desigualtats socials.

3. Desenvolupar la Recerca Activa:

Incentivar la recerca independent, utilitzant fonts diverses com testimonis orals, documents històrics i recursos digitals.

4. Fomentar la Creativitat:

Desenvolupar projectes artístics que expressin els coneixements adquirits i estimulin la creativitat dels estudiants.

5. Promoure la Reflexió Crítica:

Capacitar els alumnes per reflexionar críticament sobre el passat i la seva influència en el present.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER A SECUNDÀRIA

Competència específica 1

Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicant els procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l'anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho a través de diferents formats.

Competència específica 2

Indagar i argumentar a partir de problemes socials rellevants, locals i globals, per desenvolupar un pensament crític i respectuós amb les diferències, que contribueixi a la construcció de la identitat individual i col·lectiva i a la consecució d'un present i un futur més just i inclusiu.

Competència específica 5

Analitzar de forma crítica els mecanismes que han regulat la vida de les societats al llarg de la història fins a l'actualitat i la construcció dels sistemes democràtics per participar de manera respectuosa i compromesa en activitats comunitàries que promoguin la convivència, la cohesió social i l'equitat.

Competència específica 6

Interpretar els processos que han conformat les societats actuals en la seva diversitat i riquesa a partir de l'anàlisi de perspectives i mirades diverses per formar-se un criteri propi fonamentat i comprometre's en la defensa dels drets humans, la llibertat i la igualtat davant les situacions d'injustícia i discriminació.

Competència específica 7

Identificar els fonaments que sostenen les identitats personals i col·lectives des d'una perspectiva intercultural, respectant els sentiments de pertinença, i valorar les diverses manifestacions culturals i artístiques i el patrimoni material i immaterial per contribuir a la cohesió social i als valors que emanen d'una ciutadania europea responsable i solidària.

Competència específica 8

Analitzar les formes de vida i els fets i fenòmens socials, passats i presents, des de la perspectiva de gènere, i comprometre's en la igualtat d'oportunitats, la participació efectiva i la responsabilitat compartida de totes les persones en la societat i l'entorn, superar estereotips i rebutjar qualsevol forma de discriminació i violència.

4. INTRODUCCIÓ PER AL PROFESSORAT

LES MINES DE COLL DE PRADELL, FORMES DE VIDA I INDUSTRIALITZACIÓ

El carbó i la seva explotació al Berguedà i Coll de Pradell

El carbó que trobem al Berguedà és un carbó de baixa qualitat, que té poca capacitat calorífica i més quantitat d'aigua que d'altres¹. Encara que resulta difícil precisar els inicis de l'extracció de carbó per part de la pagesia al Berguedà, es pot deduir que la tradició d'utilitzar-lo com un recurs més de l'entorn ve de molt lluny. **És a partir de finals del s. XVIII quan els primers intents d'extracció amb potencial industrialitzador queden documentats**, aleshores, el seu ús es destina a fargues de ferro, coure i vidre. **Les zones d'extracció del carbó són de molt difícil accés** i, per tant, les condicions de transport del carbó presenten una gran dificultat. L'interès pel carbó en aquesta regió experimenta un notable increment a partir de l'expansió de l'ús de la màquina de vapor a mitjans del segle XIX. **El creixement i l'expansió de la industrialització fabril a tot Catalunya cap a la fi del segle**

¹ Per a més informació, recomanem consultar les guies didàctiques sobre el carbó del Museu de les Mines de Cercs: informació sobre infraestructures, tipus de carbó, explotació i tecnologia. **Els enllaços estan disponibles a "Bibliografia i recursos"**.

converteixen el Berguedà en un punt central d'explotació del carbó des de 1895.

L'explotació del carbó a la conca minera berguedana té una gran importància durant gran part del segle XX, canviant la fisonomia i formes de vida de tot l'entorn del Berguedà. Algunes de les més grans explotacions mineres són les de Cercs amb la colònia de Sant Cornelli, on avui en dia se situa el Museu de les Mines de Cercs, o a Vallcebre, les de Coll de Pradell i de Tumí.

En el cas de **les mines de Coll de Pradell**, a partir dels anys trenta del segle XX, comença la seva explotació, amb l'obertura de la Mina Enriqueta, que està en ús **des de 1936 fins a 1955** i, més tard, amb l'obertura de la **Mina Nova** l'any **1940** que continua **activa fins al 1962**. L'explotació del carbó a les mines de Coll de Pradell és una iniciativa conjunta dels miners, l'Ajuntament i la Generalitat Republicana, que impulsa

la industrialització del municipi de Vallcebre i del conjunt de pobles de l'Alt Berguedà. Aquesta activitat minera adquireix una gran importància durant els anys de la Guerra Civil, ja que era crucial garantir el subministrament de carbó a les fàbriques de les zones industrials de Catalunya per sostenir la producció de la rereguarda republicana.

Aquestes mines es converteixen en un **centre d'explotació industrial que donarà feina a la població de Vallcebre i dels pobles veïns. Els primers anys d'explotació** estan caracteritzats per una **mà d'obra** predominantment formada per **joves** que intenten evitar el servei militar o el front. No obstant això, a mesura que les mines experimenten un creixement sostingut, la demanda de mà d'obra també augmenta, arribant a un total d'aproximadament 250 persones dedicades a les operacions mineres. **Cap als anys quaranta**, el perfil del miner evoluciona, amb

l'arribada significativa de **treballadors migrats d'altres regions de l'Estat**, especialment d'Andalusia.

En aquestes mines, a **1600 metres d'altitud, els miners** es veuen abocats a dur a terme la seva feina en unes **condicions extremes, malvivint en barraques autoconstruïdes** que, fins al dia d'avui, romanen com a testimonis vivents. Aquestes construccions, amb murs de pedres apilades, sostres de xapa i cartó-pedra, amb prou feines oferien refugi. Les pròpies estructures i els materials d'aquestes barraques preserven encara avui la memòria de les persones que hi van viure. Gràcies als exhaustius treballs d'excavació i investigació a terme per l'equip del Passat Més Recent (Universitat de Barcelona) i l'Associació Memòria Soterrada, podem ara conèixer les duríssimes condicions en què treballaven i vivien, així com apropar-nos als seus hàbits i formes de relacionar-se.

Conseqüències poblacionals

El procés d'industrialització exerceix un impacte massiu a tota la zona de l'Alt Berguedà, reconfigura la societat i impulsa extensos moviments migratoris entre localitats properes que veuen com la seva subsistència pagesa disminueix i els seus terrenys comunals es privatitzen per a l'explotació industrial, especialment per a l'extracció del carbó. Aquesta migració no només involucra persones de localitats veïnes, sinó també individus procedents de diverses regions de l'estat espanyol. **El creixement i la tendència cap al monocultiu de la mineria provoquen la disminució de la vida pagesa, fins i tot la seva desaparició en**

algunes localitats, transformant-se en un model obrer dependent de la industrialització del carbó. Mentrestant, els nuclis de població dedicats a la mineria experimenten un creixement des de principis del segle XX, amb una concentració de la població especialment als nuclis i colònies de Cercs.

Noves formes d'organització social

Moltes persones es dediquen de manera exclusiva al treball a la mina, mentre que aquelles **famílies pageses** que veuen com la seva economia és **cada vegada menys autosuficient, pels processos de crisi i desposseïció, tendeixen cada vegada més a una participació parcial a la mina.** La feblesa de l'economia fa que la gran majoria dels masos treballin a la mina en algun moment: "Des de canalla ja sabien que hi tindrien feina quan es fessin grans. A partir dels setze anys ja et col·locaven de pinxe"².

En aquest nou model de vida, **els treballadors que es dediquen exclusivament a la mina s'enfronten a una dependència quasi total de l'empresa.** Tots els aspectes de les seves vides estan marcats i condicionats per aquesta realitat: el jornal, l'habitatge, l'economat, l'oci, el transport, entre altres. El treball a la mina requereix el desplaçament a zones de difícil accés i força aïllades, on **les empreses fomenten un model paternalista de vida i habitatge,** conegut com a colònies industrials, que intensifica aquesta dependència sota el seu control.

Com ja hem mencionat, **la migració a l'Alt Berguedà** adquireix un caràcter marcadament industrial, sobretot a partir de la dècada de 1930. Contràriament al que podria semblar, **entre les persones que emigren a la zona del Berguedà entre les dècades de 1930 i 1960, la proporció d'homes i dones és sorprenentment semblant.** Això no és cap casualitat, ja que les colònies

² Joan de Cal Xic (Vallcebre) (Lapuente Perarnau i Camps Tor 2020).

mineres implementen una estratègia familiar meticulosament planificada on l'accés a l'habitatge queda restringit exclusivament a les famílies nuclears heterosexuales (pare, mare, fills).

D'aquesta manera **s'incentiva un model de dependència total amb l'estructura de la colònia on tots els serveis depenen de l'empresa, es consolida el control sobre la comunitat, i el treball assalariat a les mines esdevé el centre de la vida.** En aquest sentit, malgrat que el treball a les mines està reservat als homes, moltes **dones es dediquen al triatge del carbó**, jugant un paper essencial en aquest procés industrial.

Desplaçaments i habitatge

Malgrat que algunes famílies o parelles es desplacen conjuntament al Berguedà, cridades per l'oferta de treball a les mines, **el més habitual és que primer arribin els homes sols** i, un cop aconseguit un habitatge proporcionat per l'empresa (o bé promogut per la família mateixa), la resta de la família es reunifiqui. **També homes solters viatgen sols en recerca de feina** i, en alguns casos, s'estableixen de manera definitiva, fins i tot formant famílies a la zona.

Municipis d'origen de les persones migrants identificades al padró de Cercs, La Nou de Berguedà, Vallcebre i Figols (1936-1939), per cronologies d'arribada. Font: Laia Gallego Vila. "La industrialització al món rural català: desplegament capitalista, paisatge i casa obrera a la mineria berguedana. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 2023.

La major part de la informació que conservem sobre la mà d'obra i les persones que treballaven a la mina prové de les colònies mineres. No obstant això, les dades poblacionals d'aquestes colònies plantegen un desafiament a l'hora d'analitzar el conjunt de les persones que hi treballaven, especialment en relació amb la migració.

L'accés dels miners a les colònies estava regularitzat segons els criteris de l'empresa. Així doncs, era l'empresa qui **establia els criteris que determinaven quines formes de vida podien tenir accés als habitatges de les colònies i quines no.** En aquest sentit, només els nuclis **unifamiliars de convivència**, formats per pare, mare i fills o filles, tenien dret a l'habitatge a les colònies. Quedaven, per tant, excloses d'aquest dret les persones soles o solteres, viudes, i tampoc hi tenien cabuda models de família extensa, que, fins aleshores, havien estat comuns com a formes de vida i organització de la llar; ni qualsevol altre model de convivència. **Les noves formes d'habitatge i la regularització al seu accés tenien un fort impacte en les formes de vida d'aquelles persones que, en condicions més precàries, configuraven noves formes d'organització social i noves jerarquies relacionals.**

Totes **les altres formes de vida excloses** d'aquest model, principalment les de les persones migrades, s'establien, en canvi, de manera informal com a llogaters en masies, masos i cases. En altres ocasions, ocupaven habitacions als pisos de la colònia o bé vivien en barraques, **fins i tot en cases o barracons d'autoconstrucció, situats al voltant dels nuclis miners**, com és el cas que ens ocupa, especialment a Coll de Pradell.

Formes de vida obrera i condicions de treball

Les condicions de treball a la mina són extremadament dures. A la mina, hi treballen homes, dones i nens de més de dotze anys. És comú que a l'exterior de la mina dones i nens treballin descarregant carbó o fent-ne el triatge. Amb la progressiva introducció de la legislació en aquest àmbit, als anys 30 es regula la jornada laboral de nou hores i mitja a l'interior de la mina. Però, més enllà de les llargues jornades, la intensiva **explotació de la mina és especialment perillosa pel grisú.** El grisú és una barreja inflamable de gas natural i aire, principalment metà.

És particularment perillós **quan es concentra a l'interior de les mines, ja que pot arribar a generar una barreja explosiva altament inflamable**, de tal manera que qualsevol espurna produïda per un cop de pic o martell pot causar explosions greus. Però a més dels accidents que pot provocar, **la inhalació de grisú pot ser altament tòxica** segons la concentració, i a mitjà i llarg termini pot afectar molt seriosament l'estat de salut dels treballadors provocant desgast físic i malalties que poden fàcilment convertir-se en cròniques.

Les condicions extremes de treball a la mina, marcades per la manca d'oxigen, la humitat, la pols, els canvis bruscos de temperatura i l'absència de llum, condicionen significativament la vida dels treballadors. El risc constant d'accidents pot portar a incapacitats laborals o, fins i tot, al risc de mort.

Les **malalties derivades** d'aquest entorn inclouen l'antracosi o «malaltia del pulmó negre», provocada per la inhalació contínua de partícules de carbó; la tuberculosi, facilitada per la deposició de pols de la mina als pulmons; el nistagmus, una malaltia vinculada a la fatiga ocular en condicions de manca d'il·luminació; malalties cutànies causades per la brutícia de la mina; anquilostomiasi o anèmia; reumatisme; silicosi i paludisme.

L'equipament amb el qual els miners compten com a protecció dins la mina és un **llum de carbur i una roba de treball que no està gens adaptada**. Concretament, la roba que utilitzen els miners és la mateixa roba de pagès o de carrer, que depen de les possibilitats de cada miner i que sovint es troba en males condicions, estripada, amb forats, etc.

Miners davant la Mina Enriqueta, Coll de Pradell. Font: Josep Oriola

Les dones a la mineria

Com ja hem mencionat, **la tasca de les dones en el sector miner es desenvolupa principalment a l'exterior de la mina, en la tria del carbó.** Parlar del treball assalariat de les dones en aquest context resulta es summament difícil, ja que **les empreses no conserven ni registren documentació relacionada.** Aquest treball es considera una feina complementària i temporal i, en molts casos, això significa que és treball informal, per tant, no en queda constància documental, **fet que suposa en conseqüència la seva invisibilització, no sent reconegut ni considerat com a feina per part de la societat.** Mentre que al cens i de manera "oficial" al 97% de les dones se'ls atribueix ocupacions domèstiques (descrites com "sus labores", "su clase", "de la casa")³, la realitat transmesa per les fonts orals contrasta amb aquestes informacions. Els testimonis vius parlen d'una forta participació en la tria del carbó i, més enllà de la mina, també són comuns els treballs a les fàbriques tèxtils, la neteja i servei, i l'atenció en comerços. Malauradament, **el treball fet per les dones fora de casa experimenta una marcada distinció i discriminació, ja que no és valorat ni equiparat mai al treball masculí, ni en la seva consideració ni, encara menys, pel que fa al salari.**

³ <https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/els-oficis-a-vallcebre-als-anys-1930.html>

Estratègies habitacionals

A l'Alt Berguedà el model més conegut d'habitatge obrer és el de les colònies industrials, un model **adaptat al model colònies mineres.** Es tracta d'una forma d'habitatge moderna i capitalista, en què una sèrie d'espais conformen una estructura del que s'anomena com "**paternalisme industrial**". Aquest paternalisme industrial fa referència no només als habitatges i serveis oferts per la direcció de les explotacions mineres per suplir les necessitats dels obrers de la mina sinó que es configura com tot un programa que dirigeix, condiona i disciplina la seva vida. **A més dels habitatges, les colònies inclouen economat, menjador, cantina, església, safareig, escoles i, fins i tot, teatre o cinema.** Sota el paraigua de l'empresa ja no només el treball està **condicionat i controlat per aquesta, sinó també tota la resta d'aspectes de la vida, com ara les estructures de les famílies, la divisió del treball en l'àmbit del gènere, l'accés a l'alimentació, la salut, la vestimenta, el consum, així com els espais comunitaris i d'oci i la socialització.**

A les colònies industrials aquesta **regulació** s'exerceix primer, com ja hem mencionat, **mitjançant l'accés a l'habitatge i els serveis bàsics** per al sosteniment de la vida, la qual cosa permet que a les colònies **només visquin les famílies nuclears heterosexuales unides en matrimoni i amb fills o projecció de tenir-ne.** Així, queden excloses tota la resta de formes de vida i d'organització social, alhora que es fomenta el creixement dels nuclis familiars mitjançant els serveis d'escolarització. D'aquesta

manera, s'arrela les famílies al territori per assegurar la disponibilitat de mà d'obra per al futur. Paral·lelament, **s'exerceix una política punitiva i coercitiva respecte a la participació dels treballadors en vagues o qualsevol altra forma de protesta, de tal manera que aquells individus considerats problemàtics per les directives empresarials poden ser expulsats de l'habitatge.** Així doncs, a les colònies es genera un filtre d'accés que pretén **assegurar una mà d'obra submissa i controlada**, mentre que el treball assalariat esdevé la prioritat absoluta d'aquestes persones, ocupant el centre de les seves vides.

D'altres formes d'habitatge són les cases de pagès, els xalets i les torres dels propietaris o la direcció de les empreses. A més, trobem algun edifici d'habitatge col·lectiu, destinat a miners solters, i el col·legi-residència per a monges i noies joves, que formen part d'aquells individus situats fora del model de família. Aquestes alternatives es conceben com un moment de transició, podent-se integrar al circuit de l'empresa a través del casament. **A Coll de Pradell**, com veurem ara, constitueix un cas molt específic i significatiu que resulta un **model de colònia minera barraquista** on l'empresa d'explotació del carbó ofereix alguns serveis mínims pel manteniment de la vida, mentre que la gran majoria dels habitatges consisteixen en barraques construïdes pels mateixos miners.

Barraques

Una de les formes de vida més precàries i desconeguda dins de la industrialització rural és la de les barraques, un tipus habitual de construcció en els entorns urbans. Són estructures que no estan pensades com a permanents, sinó que tenen més aviat un caràcter provisional. Es construeixen amb materials poc sòlids, sovint utilitzant tot allò que la mina descarta o pot oferir per a la seva reutilització. **El reaprofitament dels materials industrials ens parla de la precarietat i condicions de vida desfavorables.** Aquelles **persones que no compten amb una xarxa de solidaritat i veïnatge, i que queden excloses de les polítiques d'habitatge de les empreses,** es veuen obligades a recórrer a l'autoconstrucció. D'aquesta manera, les barraques són de tipus molt

divers en la seva forma i construcció. Són estructures que s'adapten als coneixements de qui les construïa en els seus mètodes i formes, i als elements que hi hagués disponibles tant de la zona com del moment.

Els habitatges autoconstruïts no queden registrats en cap document oficial. Es tracta de **construccions de caràcter informal i fora dels circuits oficials,** de les que les restes materials que han sobreviscut fins a l'actualitat són el millor o, fins i tot, l'únic testimoni disponible. Per aquest motiu, l'arqueologia juga un paper clau en la seva recuperació i interpretació. Algunes fotografies ens serveixen com a testimoni espontani i inesperat, capturant, de rere fons, aquestes construccions. **Sense constància documental aquestes altres formes de vida i els seus testimonis han quedat relegats al silenci i l'oblit.**

La Mina Enriqueta amb una barraca al fons. Fotografia cedida per Josep Oriola.

La Colònia minera del Coll de Pradell

Les instal·lacions mineres de Coll de Pradell comencen la seva activitat l'any 1935 i estan en funcionament de manera ininterrompuda fins al seu tancament definitiu el 1962. L'any 1936, s'obre la mina **Enriqueta** sota la direcció de l'empresari Josep Mari, que funda "Carbones Mari, S.A.". Ràpidament, sol·licita la construcció d'una carretera per transportar el carbó des de la mina fins a Guardiola, on era carregat al tren. Josep Mari explota les mines de la zona fins al 1955, moment en què ven la concessió de la mina a Josep Antoni Pujol de La Pobla. **L'any 1949**, aquest últim obre la **Mina Nova**, uns 50 metres més avall que l'anterior, i al voltant d'aquesta mina s'instal·len estructures i tecnologies més avançades. **La mina continua operant fins al juliol de l'any 1962**, quan les mines Tumí i Transversal adquireixen major rellevància i absorbeixen una part important dels treballadors.

Aquestes mines es converteixen en un centre d'explotació industrial que donarà feina a la població de Vallcebre i dels pobles veïns, molt especialment als homes joves. Però a mesura que les mines augmenten el seu creixement també ho feia la necessitat de mà d'obra, i **les mines arribarien a acollir unes 250 persones**, entre els quals es comptava amb gent vinguda de diferents parts de l'estat espanyol.

Les formes de vida a 1600 metres després de dures jornades de treball són també extremes. L'estructura que arriba a tenir Coll de Pradell és semblant a la d'una colònia minera, però l'empresa només ofereix allotjament en una barraca amb

una capacitat per a 30 persones. Tota la resta de treballadors sobreviu construint els seus habitatges com poden, amb el material de rebuig que aconseguien als voltants de la mina. A Coll de Pradell s'han conservat, en un estat excepcionalment bo, 40 barraques, que ens aporten molta informació i ens permeten aproximar-nos a les formes de vida d'aquestes persones. Com hem mencionat anteriorment, **el perfil de les persones que es veien abocades a l'autoconstrucció com a única solució d'habitatge són homes sols migrants, solters o bé homes que mai portarien les seves famílies**. A partir especialment de la dècada dels quaranta, aquestes persones provenen de diverses regions de l'estat espanyol, principalment d'Andalusia. Per la seva banda, aquells que viuen al poble han d'afrontar llargs trajectes caminant cada dia, abans i després d'una dura jornada a la mina.

L'empresa pot allotjar un estimat de 30 persones a la barraca, tot i que necessita una força laboral de 200 a 250 persones per al treball a la mina. Amb aquesta realitat, els miners es veuen obligats a recórrer a l'autoconstrucció com a mitjà de supervivència. Les condicions i l'estructura de les barraques estan condicionades pel coneixement i la perícia constructiva dels mateixos miners, així com pel material que

poden aconseguir. Cal imaginar que els moments disponibles per planificar, construir, millorar o reparar aquestes estructures es presenten després d'una llarga jornada a la mina, amb el profund desgast físic que això implica. **Les barraques compten amb el mínim per al sosteniment de la vida.** Són un espai de refugi, en què, per descomptat, no hi ha ni electricitat ni aigua, tampoc bany ni tan sols una latrina.

Les barraques s'organitzen al voltant d'un petit nucli i inclouen altres estructures que engloben un dispensari per atendre ferits i malalts, un barracó comú, una cantina i una estructura de fusta anomenada "Casita de Papel". Aquesta última opera com a oficines, cuina i habitatge per als enginyers i

altres càrrecs superiors, que sí que compta amb electricitat i bany.

Completament aïllats, amb unes comunicacions molt difícils, en un terreny muntanyós que durant els mesos d'hivern sovint queda cobert per la neu, l'única possibilitat d'oci que la colònia ofereix és la cantina.

Mitjançant l'estudi de les restes a Coll de Pradell, ens submergim en les formes de vida durant la industrialització en aquesta zona. A través dels habitatges d'aquests miners, recavem informació sobre com vivien, dormien, es protegien del fred, la seva vida quotidiana, els productes mèdics que utilitzaven, els patrons alimentaris i la seva relació amb el treball miner.

Localització d'algunes de les barraques al voltant de l'explotació del Coll de Pradell. Fotografia cedida per Josep Oriola

Les altres estructures de Coll de Pradell

Davant la mina Enriqueta es situen la cantina i el "botiquín", dels quals no es conserven restes. Hi ha tota una sèrie d'estructures de caràcter industrial, com la caseta de metxes i el polvorí, destinades a emmagatzemar material explosiu per a la mina, a més d'altres estructures que, pel tipus de construcció i els materials utilitzats, revelen una forma d'ús de l'espai amb formes rectangulars i galeries, amb materials industrials econòmics, però estructurades amb una construcció eficient i econòmica. **Aquestes estructures parlen del desenvolupament d'una modernitat que contrasta amb les autoconstruccions de les barraques, fetes amb materials**

de rebuig, i mostren allò que els processos de progrés i modernitat amaguen en la seva construcció. Aquestes barraques, que sostenien la vida dels miners, es construïen amb els materials rebutjats d'aquests altres espais, quedant relegades als marges de la marginalitat i sense accés als nous guanys de benestar i confort moderns.

Materialitat i restes

Les barraques es construeixen amb **pedra local**, que també són materials **de rebuig de la mina**. Això es pot deduir per les característiques de les pedres utilitzades en la construcció: petites o mitjanes, poc treballades i amb restes de carbó a les seves cares. Aquestes característiques indiquen que les pedres provenen de l'extracció del carbó a la mina durant la separació del mineral i la pedra. A més de la pedra, s'empren **teules o maons plans**, reaprofitats d'antics masos abandonats. Amb el temps, s'incorpora també el ciment i fins i tot el formigó en la construcció de les barraques.

Per cobrir aquestes construccions **es fan servir materials molt diversos, sempre reaprofitats: lloses de pedra calcària, teules àrabs, però molt sovint es tracta de xapa metàl·lica reaprofitada dels bidons aplanats que s'usen a la mina, materials que molt difícilment són capaços de fer una bona coberta aïllant per les pluges i nevades d'aquesta zona prepirinenca.** Per reduir els esforços en la construcció, també s'aprofita el terreny, recolzant els murs en parets o roques naturals. Per tal que l'estructura de les barraques sigui sòlida, **l'alçada de les barraques és baixa**, els espais oscil·len entre el 4 i 16 m², i **no solen comptar amb divisions internes**. Malgrat els esforços, es tracta d'estructures molt fràgils i que han de ser reformades i modificades molt sovint.

Fotografia de l'interior de la barraca de llenyataires a Fígols visitada per l'escola de treball (1917).
Font: ICGC Fons Pau Vila RF. (RF.47474)

Les petites estructures tenen **una capacitat entre 4 a 7 persones** segons la mida, essent baixes fins al punt que gairebé no es pot estar dret. És comú que, per protegir-se del fred, els habitants construeixin petites **llars de foc amb uns pocs maons** a les cantonades de les estances o que tinguin **estufes de ferro**. Les **finestres són petites** per conservar la calor de les estufes, amb **poca ventilació** i amb un **interior fosc**, alhora que pateixen una **manca d'aïllament**, situades en un entorn humit i fred, com és típic a zona prepirinenca.

En aquests espais reduïts, a més de ser refugi, els miners descansen, s'escalfen, cuinen i dormen. Són espais carregats, amb molta densitat, on els miners conviuen després de dures jornades físiques i en condicions higièniques molt precàries. Per tenir una idea de com podria ser l'interior d'aquestes barraques, podem prendre com a model la fotografia que mostra els llenyataires al voltant del foc en una barraca del bosc.

Per imaginar-nos la dimensió i aspecte amb relació a les persones que les habitaven podem prendre com a referència la següent fotografia d'una barraca de Fígols.

Fotografia d'una barraca on vivien temporalment els treballadors que explotaven la fusta a Fígols (1917).
Font: ICGC Fons Pau Vila RF. (RF.47475)

Els miners dormen a terra sobre un paviment de fusta o, en els millors dels casos, en jaços de palla o fins i tot en algun somier de ferro. No tenen cap mena de mobiliari, excepte algun baül o algun ganxo per penjar-hi algun element.

Les característiques esmentades ens parlen d'unes construccions que es dediquen a cobrir unes mínimes condicions per a la supervivència en el dia a dia del treball a la mina, suplint necessitats d'espai, aïllament i salubritat. No obstant això, el resultat també mostra que les condicions de fred, humitat, l'escassa llum i ventilació proporcionen unes limitacions que afecten directament les condicions de vida i la salut de les persones que hi habiten.

Miners de Coll de Pradell a l'esplanada menjant asseguts sobre uns troncs. Es pot observar alguna olla o plats, com els recuperats durant l'excavació. Font: Josep Oriola.

Reaprofitament

Ja hem comentat com les barraques basen les seves estructures en el reaprofitament de diferents elements de rebuig de la mina i dels usos industrials.

El reaprofitament d'elements és un tret que es pot apreciar en molts elements de la vida diària i que ens parlen de les condicions de precarietat. Un material molt significatiu són els **bidons de ferro**, que serveixen, com hem dit, una vegada tallats i aplanats, com a cobertes i sostre. Però van arribar a tenir usos tan diversos com taula, cadira, estufa o foc per cuina o recipients diversos. Els **claus** que s'han trobat són també de mides molt diverses i grans, la qual cosa també ens diu que serien elements de residu de les mines o, fins i tot, ferroviaris.

Les barraques desdibuixen fins a fer desaparèixer les línies que separen els espais de treball dels espais per al sosteniment de la vida. Els elements més evidents relacionats amb la mina que es poden trobar són **eines** com **pics, llimes de ferro, o peces de llums**

de carbur. Segurament, aquests miners en cas que les eines de treball es fessin malbé les portarien a les seves llars per arreglar-les, continuant el treball lligat a la mina una vegada fora d'ella.

D'una manera molt particular, els miners de Coll de Pradell veuen el seu espectre d'acció i agència reduït respecte a la seva pròpia vida més enllà de la mina. **A les cases, no trobem cap element que no tingui a veure amb la mina; pràcticament no hi ha elements que ens parlin d'una vida i identitat personals, o d'activitats que es puguin realitzar més enllà del treball.** Les **vestimentes** també indiquen una vinculació estreta amb la mina, però no ens parlen de l'existència d'una vida fora d'ella. L'espai domèstic d'aquests homes i l'espai de la mina estan estretament vinculats; tan sols un tinter ens permet fer-nos a la idea d'un possible espai d'escriptura, potser per comunicacions per carta amb familiars. Un medalló, que ens dona compte del marc de creences catòliques, és un dels pocs elements personals trobats.

Materials quotidians: hàbits, higiene i salut

Tota la resta de materials que contenen aquestes cases estan relacionats amb **roba, begudes alcohòliques, medicaments, estris i restes d'alimentació**.

Pel que fa als hàbits de consum, es poden recollir una gran quantitat de **llaunes de cervesa i ampolles d'alcohol** i, per tant, el consum d'alcohol es situa com a element central en la socialització entre els miners. Això ens parla també d'una necessitat d'evasió, alhora que d'una manca d'alternatives d'oci o d'espais que permetessin cap altra activitat.

La seva **alimentació** contribueix també a la precarietat i les condicions per cuinar són també molt deficitàries. Ja hem dit que les barraques compten habitualment amb llar de foc on pengen unes olles per cuinar, que també utilitzen

per menjar. Els àpats són senzills i sovint els mengen fora de les barraques, asseguts on poden o bé asseguts al terra de la barraca, sobre algun bidó o banqueteta. Les restes analitzades a les olles indiquen aliments com oli, bacallà, sardines, arròs, xoriç, llenties, mongetes i patates. Sobretot es conserven moltes llaunes de formats diversos i pots de vidre de mermelada i llet condensada. També s'han conservat restes d'ossos d'animals com vaca, ovella, porc i conill.

Les **condicions d'higiene i salut** són molt deficientes i s'han conservat pots que donen compte dels mals i afeccions que pateixen aquests miners a causa de les malalties derivades de la seva feina. S'han trobat ampolles **d'antisèptics** com iodo per desinfectar ferides, **medicaments** com Juanolas o **xarops** de codeïna per a problemes respiratoris resultants de la contínua exposició a la pols, fred, gasos i humitat de la mina.

Miners davant una barraca a Coll de Pradell. Foto cedida per Josep Oriola.

5. ACTIVITATS

PER A PRIMÀRIA

AP 1 AVALUACIÓ INICIAL DE CONEIXEMENTS SOBRE LA INDUSTRIALITZACIÓ A LA ZONA

Tipus d'activitat: Avaluació inicial participativa amb exploració de coneixements

OBJECTIUS

- Avaluar el Coneixement Previ.
- Introduir els Estudiants al Context Miner.
- Identificar Punts Forts i Àrees de Millora.
- Generar Interès i Consciència.
- Encoratjar una comprensió holística de la història minera, incloent-hi aspectes socials, econòmics i culturals.

CONTINGUTS

Aquesta activitat serveix com a punt de partida per a la unitat didàctica, permetent als estudiants avaluar el seu coneixement previ i proporcionant al professorat informació sobre les àrees en les quals s'ha d'enfocar durant la unitat. En primer lloc, es realitzarà una avaluació inicial (diagnòstica) mitjançant una graella basada en el mètode KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) per identificar els coneixements previs de cada estudiant i del grup abans d'iniciar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquest KPSI es tornarà a respondre al final de la unitat, de manera que tant l'alumnat com el professorat podrà valorar quina ha estat l'evolució dels coneixements després de les sessions d'aprenentatge.

25

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

1. Introducció (10')

El professorat començarà l'activitat explicant als estudiants que realitzaran una avaluació inicial per a mesurar el seu coneixement sobre la història de la zona de Vallcebre i la seva relació amb la mineria. Animarem a l'alumnat a ser honest en les seves respostes i a no preocupar-se si no es coneixen totes les qüestions esmentades.

2. Avaluació (15')

Es repartirà a cada estudiant un full d'autoavaluació amb la graella que haurà de respondre manera individual. Aquesta graella es pot trobar a l'annex.

Deixarem prou temps perquè puguin reflexionar amb cadascuna de les respostes.

3. Discussió i Reflexió (30')

Una vegada que l'alumnat hagi completat els fulls d'avaluació, ens reunirem en grup per iniciar una discussió sobre les seves respostes. Podem estimular la participació preguntant als alumnes sobre els temes que coneixen millor i animar-los a compartir les seves idees.

Durant la conversa, podem insistir en si coneixen o han visitat museus o àrees properes al seu entorn que estiguin vinculades amb les preguntes que acaben de respondre. Tindrem com a referència museus sobre la mineria i el carbó, en particular el Museu de les Mines de Cercs.

En cas que hi hagi alumnes que coneguin aquests museus i els hagin visitat, els convidarem a compartir amb el grup els seus records i coneixements adquirits durant la visita. També preguntarem al grup si algú té familiars, amistats o coneguts que, en el passat, tinguessin alguna mena de vincle amb les mines de Vallcebre i si saben a què es dedicaven.

Aquesta discussió inicial ajudarà a identificar les àrees en les quals l'alumnat ja té un coneixement sòlid i aquelles en les quals necessiten més informació o aprofundiment.

► Recursos d'interès:

A la pàgina web del Museu de les Mines de Cercs es poden descarregar guies sobre les mines i el carbó que ofereixen una explicació detallada de l'extracció i les característiques d'aquest material. A continuació, es proporcionen els enllaços directes per descarregar aquest material:

4. Tancament i preparació per a les activitats següents (15')

Basant-nos en les respostes de l'alumnat, adaptarem les activitats posteriors per abordar les necessitats específiques d'aprenentatge del grup i ampliar la seva comprensió de la història minera de la zona.

Per tancar aquesta primera part introductòria, es pot mirar algun document audiovisual per situar a l'alumnat en la realitat del treball a la mina. Es proposa:

Anys d'esforç, documental del Museu de les Mines de Cercs:

<https://www.youtube.com/watch?v=AXisWyRkwNc>

O bé El fragment del documental "L'Épopée des gueules noires" sobre el treball a les mines de carbó del segle XIX. Malgrat que el contingut és en francès, les imatges poden ser útils per situar a l'alumnat: <https://www.youtube.com/watch?v=d4dNFPxguBg>

AP 2 LA MINA IMAGINÀRIA

Tipus d'activitat: Creativa i de reflexió.

OBJECTIUS

- Introduir l'alumnat al tema de la mineria i la industrialització d'una manera creativa i lúdica.
- Fomentar la imaginació i l'expressió artística de l'alumnat.
- Despertar l'interès per la història local i les condicions de vida dels miners.
- Visionar imatges de diferents objectes relacionats amb la mineria (martells, pales, cascs, vagonetes, etc.).

CONTINGUTS

- Història de la mineria a la zona.
- Condicions de treball a les mines.
- Impacte de la industrialització a la comunitat.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

27

1. Introducció (15')

Explicarem a l'alumnat que farà una activitat creativa relacionada amb la mineria i la industrialització a la zona. Per introduir el tema, començarem amb una breu posada en comú sobre què és la mineria i la seva importància històrica a la comunitat. El professorat podrà fer un resum adaptat a la classe basat en el context històric i teòric del dossier.

2. La mina imaginària (30')

S'animarà l'alumnat que s'imaginin com miners que treballen a la mina de Vallcebre. Es proporcionen fulls de paper en blanc i materials de dibuix com llapis de colors, retoladors i llapis de cera, o bé materials per crear un collage amb retalls de revistes, diaris, materials de reciclatge, etc.

Es demanarà que dibuixin i creïn una escena que representi com seria un dia de treball a la mina. S'encoratjarà a l'alumnat a incloure en les seves creacions artístiques detalls com oficis a la mina, eines, làmpades, roba i proteccions. Per poder fer-ho, hauran de fer una petita investigació en línia sobre els materials a la mina i les condicions de treball. El professorat facilitarà recursos específics disponibles a Internet i guiarà a l'alumnat en la comprensió d'aquests recursos. La recerca es pot fer de manera individual o per parelles amb dispositius com telèfons mòbils, tauletes o ordinadors. En cas que no es disposi de dispositius individualitzats es pot fer amb el grup gran de la classe orientat pel professorat.

Per orientar l'alumnat en la recerca i la creació de les seves representacions artístiques sobre un dia de treball a la mina de Vallcebre, es poden plantejar diferents temes i preguntes que estimulin l'aprofundiment en allò que es vulgui representar:

Oficis Miners

- Quins oficis creus que eren essencials en una mina com la de Vallcebre?
- Com representaries diferents oficis a través dels personatges en la teva creació?

Eines i Equipament

- Quines eines i equipament utilitzarien els miners en la seva feina diària?
- Com podries mostrar l'ús d'aquestes eines en la teva representació?

Condicions de Treball:

- Quines condicions creus que caracteritzaven la jornada laboral dels miners a Vallcebre?

- Com podries reflectir aquestes condicions a través dels detalls en la teva creació?

Indumentària i Proteccions

- Com es protegien els miners durant la feina a la mina?
- Quins elements de protecció inclouries en la teva escena per mostrar la seguretat dels miners?

Solidaritat i Comunitat:

- Com podries representar la solidaritat i la unió entre els treballadors en la teva escena?
- Hi hauria elements que indiquessin la importància de la comunitat enfront de les dificultats?

Aquestes preguntes estan dissenyades per guiar la reflexió i la creació dels estudiants, proporcionant-los orientació específica sobre els temes rellevants a la història minera de Vallcebre.

► Recursos suggerits per a la recerca:

► [Recursos del Museu de les Mines de Cercs](#)

► [Audioguia explicativa del museu](#)

► [Oficis de la mina, vídeos](#)

[explicatius de cada ofici per miners](#)

► [Vídeo explicatiu del paper dels ocells a les mines com prevenció del gas grisú i les brigades de salvament \(a partir minut 2 fins minut 7\)](#)

► [Vídeo explicatiu de la Llum de Gall](#)

► [Oficis de la mina per dibuixar](#)

Museo de la Minería del País Vasco:

► [Eines](#) ► [Vagoneta](#) ► [Casco](#) ► [Làmpades](#)

[Imatges de materials i objectes relacionats amb la mineria del Museu de la Siderúrgia i](#)

Mineria de Castilla i Lleó:

► [Galeria general d'imatges](#)

► [Pàgina web de l'Ajuntament de Vallcebre, que inclou una petita explicació sobre les mines de Coll de Pradell](#)

3. Discussió i Reflexió (15')

Després de finalitzar els dibuixos o els collages, es compartiran en algun espai de l'aula, sigui disposant-los a terra o penjant-los a les parets. Cada participant podrà explicar el seu disseny en relació amb allò que ha investigat i descobert a la seva recerca. També se'ls pot demanar que senzillament hi posin un títol que sigui representatiu.

Es conversarà sobre el que han après a través de l'activitat, es fomentarà l'intercanvi de nous aprenentatges entre companys i companyes.

El professorat guiarà la conversa amb preguntes sobre les condicions del treball a la mina i la seva percepció sobre si treballar a una mina era una tasca fàcil o difícil i per què. Així doncs, es discutirà sobre les condicions de treball a les mines i el motiu dels perills que hi van associats. S'intentarà fomentar la reflexió sobre com la industrialització i la mineria van afectar les persones i la comunitat en aquell període històric.

MATERIAL

- Fulls de paper en blanc
- Llapis de colors, retoladors, llapis de cera, pastels, carbonet, cola blanca, cola de barra, fulls de paper DIN A3 o DIN A2, revistes, diaris.
- Recursos de recerca (dossiers, articles, pàgines web de museus, i ordinadors o dispositius amb accés a internet).

MATERIAL COMPLEMENTARI

- Fotografies històriques de mines i miners locals.
- Documentals o vídeos curts sobre la mineria i la industrialització.

AVALUACIÓ

- L'avaluació es basarà en el grau de participació de l'alumnat a l'activitat i en la seva capacitat per explicar i reflexionar sobre la seva creació artística i el que representa.
- S'avaluarà la seva comprensió de la importància històrica de la mineria i la industrialització a la zona
- Es considerarà l'esforç per la cerca d'informació precisa sobre aspectes concrets de la mineria i com aquesta es reflecteix en les creacions.

AP 3 OBJECTES QUE PARLEN: EXCAVANT LES NOSTRES HABITACIONS

DESCOBRINT LES FORMES DE VIDA DELS MINERS A COLL DE PRADELL

Tipus d'activitat: Creativa i de reflexió.

OBJECTIUS

- Introduir l'alumnat al tema de la mineria i la industrialització d'una manera creativa i lúdica.
- Fomentar la imaginació i capacitat d'anàlisi i deductiva de l'alumnat.
- Introduir el concepte d'arqueologia i el seu procés d'interpretació de la història a través dels objectes materials.
- Aplicar els coneixements adquirits sobre arqueologia a l'exploració individual de les seves habitacions.
- Desenvolupar habilitats d'expressió oral mitjançant la presentació i l'explicació de les troballes a la classe.
- Incentivar l'interès per la història local i les condicions de vida dels miners.

CONTINGUTS

- Història de la mineria a la zona.
- Condicions de treball a les mines.
- Impacte de la industrialització a la comunitat.

MATERIALS NECESSARIS [INCLOSOS A L'ANNEX]

- Fitxa d'investigació arqueològica domèstica. Fotografies de les restes de les barraques mineres de Coll de Pradell: fotos d'objectes, materialitat trobada, planimetries i alçats de les barraques.

30

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Sessió 1. Excavant les nostres habitacions (30')

En aquesta emocionant activitat, cada estudiant es convertirà en arqueòleg i realitzarà una «excavació» a casa seva per descobrir els misteris ocults del seu espai personal. En la primera part, el professorat presentarà l'activitat explicant la importància de l'arqueologia

i com aquesta activitat ajudarà a cada estudiant a entendre la seva pròpia història i identitat. L'objectiu central és reflexionar sobre les petites coses que configuren les nostres vides i com els objectes parlen de les nostres realitats quotidianes. Es facilitarà una «Fitxa d'Investigació Arqueològica» que cada estudiant haurà de completar.

A casa, cada estudiant seguirà les instruccions de la fitxa, explorant els seus objectes quotidians per descobrir els relats que amaguen. La fitxa inclou seccions que els guiaran a identificar objectes rellevants, fer-se preguntes sobre el seu ús i significat i, fins i tot, imaginar com aquests objectes podrien revelar detalls sobre les seves vides.

Sessió 2. Objectes que parlen. Descobrint les formes de vida dels miners a Coll de Pradell

1. Posada en Comú i Debat (35')

Introducció

Es recapitarà breument la primera part de l'activitat a casa, destacant l'objectiu de descobrir històries a través d'objectes quotidians.

Posada en Comú

L'alumnat compartirà les seves experiències i descobriments amb els altres. Animarem a cada estudiant a parlar de les seves troballes o la seva investigació. Després dels casos particulars, el professorat guiarà una discussió sobre com els objectes quotidians poden contenir històries profundes i significatives sobre les nostres vides. Es plantejaran preguntes com les següents: Què diuen de la nostra edat? Què ens revelen sobre a què dediquem el nostre dia a dia (si estudiem o treballem, si fem altres activitats o esports)? Com poden donar-nos pistes sobre la nostra salut (ulleres, lentilles, aparells per les dents, ventolin o altres medicaments o objectes que parlen de la cura de la nostra salut), el nostre entorn, sobre que ens agrada, a què li dediquem el nostre temps, etc.? D'aquesta manera, es posarà en relleu

que l'anàlisi de la materialitat permet, a través de l'arqueologia, reconstruir aspectes de les formes de vida i la vida quotidiana, les pràctiques culturals, les dinàmiques de treball i les interaccions socials.

2. Altres formes de vida, les barraques de Coll de Pradell (30')

Després de la primera part de l'activitat, el professorat farà una breu explicació sobre com eren les formes de vida dels miners a Coll de Pradell. Aquesta exposició servirà de context per, després, mostrar imatges d'objectes trobats a les barraques. D'aquesta manera, l'alumnat podrà seguir el mateix procés deductiu de la primera activitat amb aquests nous objectes, és a dir, relacionarà els objectes amb el seu valor informatiu.

Breu explicació per l'alumnat sobre com la materialitat ens parla de les formes de vida a Coll de Pradell:

Les barraques en què vivien els miners eren testimoni d'una vida marcada per la duresa i la supervivència. Aquestes petites construccions, situades a 1600 metres d'altitud, a penes cobrien les necessitats bàsiques com a refugi, patien un mal aïllament en un ambient de muntanya suportant un fred i humitat intensos.

Les condicions de vida a Coll de Pradell eren precàries i de subsistència. Les barraques manquen de lavabos i dutxes, fins i tot de latrines. L'únic focus de calor disponible era una primitiva llar de foc feta amb totxos. Els miners havien de dormir a terra a vegades un jaç de palla i aquells que tenien més sort fins i tot amb un somier.

Dins de les barraques, la realitat era compartida per molts. L'espai era limitat, i cada activitat quotidiana, des de cuinar fins a dormir, es realitzava en un mateix entorn. Sense electricitat ni instal·lacions sanitàries, els miners havien de conformar-se amb el poc que tenien.

Els objectes trobats a aquestes barraques parlen d'una lluita constant contra les dificultats. Aspirines, juanolas, pomades pel dolor... cada element té una història que revela el dolor físic i les molèsties que acompanyaven les difícils condicions de la feina a les mines.

3. Analitzem les restes de les barraques

Es començarà l'activitat presentant a l'alumnat els materials, fotografies i dibuixos. S'explicarà que aquests objectes pertanyen a aquests miners que van viure fa molt de temps i que la seva tasca serà descobrir què eren aquests objectes i com es feien servir.

Observació i discussió de fotografies (20')

Es mostraran les fitxes arqueològiques dels diferents objectes i restes materials de les barraques de Coll de Pradell, tot demanant als estudiants que les observin detingudament i que facin conjectures sobre com i per a què es feien servir aquests objectes.

Seguint la mateixa dinàmica que han portat a terme amb els seus objectes personals, els convidarem que separin per grups els diferents objectes, classificant-los a alguna de les següents categories: peces de vestir i de treball,

objectes d'higiene personal, productes mèdics per afeccions o malalties, eines etc.

Una vegada acabada la classificació, el professorat guiarà una discussió per tal que l'alumnat sigui capaç d'extreure conclusions sobre com vivien els miners i què ens revelen aquests objectes i restes de la seva vida i costums. A les fotografies de cada objecte es disposarà d'una fitxa amb una descripció i detalls per la part del darrere que s'utilitzarà en finalitzar la classificació per tenir més informació, fer canvis si es considera necessari, i fomentar una discussió en profunditat.

Resum final i discussió (20')

Es farà un resum final de les conclusions i les troballes i es discutirà amb l'alumnat sobre com aquesta activitat els ha ajudat a entendre la vida dels miners. Se'ls animarà a fer preguntes i compartir les seves impressions. Es mostraran algunes fotos dels miners on es poden veure els objectes en el seu context d'ús. Per facilitar l'intercanvi d'impressions, es pot començar treballant en parelles i, després d'uns minuts, anar ajuntant els grups fins a acabar amb un sol grup format per tots els companys i companyes.

Aquesta activitat fomenta la investigació, la discussió i el raonament deductiu, ja que l'alumnat ha d'utilitzar les pistes de les fotografies i els objectes per comprendre la seva funció. Pot ser una experiència molt enriquidora i educativa, ja que parteix de l'àmbit personal, un terreny que coneixen millor, per acabar fent una transferència dels coneixements a l'àmbit de la mineria.

AP 4 EL PASSAT EN ESCENA.

TERRA DE MINES: LES NOSTRES DESCOBERTES A COLL DE PRADELL

OBJECTIUS

- Consolidar els coneixements adquirits durant la unitat didàctica sobre la indústria minera i les formes de vida
- Fomentar la investigació i l'ús de diferents fonts d'informació per comprendre aspectes específics de la vida minera.
- Desenvolupar habilitats creatives i de treball en equip mitjançant la creació d'un projecte artístic.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

L'alumnat es dividirà en grups d'entre 3 i 5 persones per treballar conjuntament en la recerca i creació d'un projecte final creatiu. Podran escollir un tema específic que els hagi interessat durant les sessions anteriors i aprofundir-hi o escollir entre algun dels següents temes, ja delimitats:

- **Estil de Vida:** Què menjaven, bevien, com cuinaven i com es relacionaven els miners?
- **La construcció de l'habitatge:** Com construïen els miners les seves cases? Quins materials utilitzaven? Quin era el procés de construcció?
- **Dia a la Mina i Tornada a Casa:** Com devia ser un dia quotidià a la mina, des de l'arribada fins al retorn a casa?

Recerca i format del projecte

Cada grup investigarà el tema escollit utilitzant fonts d'informació variades amb la guia i ajuda del professorat, que acompanyarà el procés. A més, caldrà que incorpori els recursos i aprenentatges que s'hagin desenvolupat al llarg de les sessions de la Unitat Didàctica.

Cada grup podrà decidir el format del seu projecte final, triant entre les següents tres opcions: un fals documental, un còmic o una representació teatral. Per tal de desenvolupar el projecte caldrà: que escriguin un guió si es tracta d'un fals documental; hauran de crear diàlegs si escullen l'opció de la representació teatral; o bé desenvoluparan la

seqüència d'imatges i text si prefereixen fer un còmic. Aquesta flexibilització pel que fa a les opcions de la tipologia del projecte final, així com el fet de treballar en grup amb una finalitat concreta —l'elaboració d'un producte final— constitueixen elements altament motivadors. A més, el projecte implicarà la necessitat d'interioritzar i sintetitzar els aprenentatges que s'han anat adquirint.

Es podran utilitzar les eines que tecnològiques que es considerin necessàries. El professorat guiarà i facilitarà la producció dels projectes tant com sigui necessari, resolent dubtes sobre els temes tractats o suggerint punts forts o febleses, tot vetllant per la participació equitativa per part de tots els membres de grup i la resolució de conflictes en cas que n'apareguin.

Presentació a la Classe

Cada grup presenta el seu projecte a la classe, compartint els detalls i la seva visió artística del tema triat, integrant els coneixements adquirits i explicant com han superat els reptes que han anat trobant al llarg del procés creatiu. Durant les sessions de presentació de projecte, es convidarà l'alumnat a fer un retorn constructiu sobre els projectes de les seves companyes i companys.

MATERIAL

- Materials per a la representació teatral: vestuari simple, accessoris relacionats amb l'entorn miner, com làmpades de carbó o eines de mineria simulades. Escenografia bàsica que reflecteixi els elements del paisatge miner.
- Materials per l'elaboració del còmic: fulls de paper grans, material de dibuix, retoladors o aquarel·les i llapis per a esbossos i dibuixos.
- Equips de gravació, càmeres o mòbils (si és un documental).
- Suport tecnològic si és necessari per a l'edició de vídeo o la creació digital.

AVALUACIÓ

- Es valora la qualitat de la recerca realitzada i la incorporació dels continguts treballats al llarg de les sessions, la creativitat en la presentació i la capacitat dels estudiants per connectar la informació adquirida amb el seu tema específic.
- S'avalua la col·laboració dins del grup i la participació activa de tots els membres.

6. ACTIVITATS

PER A SECUNDÀRIA

AS 1 AVALUACIÓ INICIAL DE CONEIXEMENTS I INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

- Reflexionar sobre els coneixements i idees preestablertes que tenim al voltant d'alguns conceptes amb relació a la industrialització i la mineria.
- Començar a indagar sobre conceptes concrets que ens situïn amb relació a la mineria al Berguedà i específicament a Coll de Pradell.

CONTINGUTS

- Coneixement de conceptes bàsics sobre la mineria i el carbó i la seva relació producció industrial
- Relacions amb altres eixos com ara la migració, la proletarització i l'infrahabitatge.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

1. Introducció (10')

Començarem amb una activitat inicial en la qual l'alumnat reflexionarà sobre els seus coneixements entorn de la industrialització i específicament en el context català. El procés d'avaluació serà continuat al llarg de la unitat didàctica. En primer lloc, es realitzarà una avaluació inicial (diagnòstica) mitjançant una graella basada en el mètode KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) per identificar els coneixements previs de cada estudiant i del grup abans d'iniciar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquest KPSI es tornarà a respondre al final de la unitat, de manera que tant l'alumnat com el professorat podrà valorar quina ha estat l'evolució dels coneixements després de les sessions d'aprenentatge.

2. Avaluació (15')

Una vegada completada la graella, en petits grups de 3 o 4, l'alumnat repassarà les preguntes una per una. Tenint en compte el grau de coneixement que cadascú ha autoavaluat, es comentaran les diferents qüestions. Així doncs, aquells que considerin tenir un coneixement prou ampli sobre alguna qüestió per explicar-la als companys i companyes, lideraran l'intercanvi de coneixement sobre la pregunta.

3. Discussió i Reflexió (30')

Per col·lectivitzar els coneixements previs amb el conjunt del grup, es realitzarà una posada en comú amb tota la classe, on s'intercanviaran les opinions debatudes amb els petits grups mentre el personal docent orientarà a l'alumnat sobre les qüestions comentades. Les principals idees es poden recollir amb post-its i separar per categories, per exemple: la indústria i els patrons, les persones que hi treballaven, condicions de les mines, etc. El professorat guiarà aquest moment en què es comparteixen les idees i coneixements i es fixarà en quins són els elements que més es coneixen i quins menys. Es prestarà especial atenció a si es tenen familiars o persones properes de l'entorn que haguessin treballat a les mines d'una manera o altra, si es coneixen les formes de vida d'aquelles persones, quin impacte va tenir al poble, si es coneixen oficis de dones amb relació a la mina, etc.

4. Tancament (15')

Per tancar aquesta primera part introductòria, es pot mirar algun document audiovisual per situar a l'alumnat en la realitat del treball a la mina. Es proposa:

Mirades Mineres, documental MMCERCS
<https://www.youtube.com/watch?v=U-JQsB1VoyE>

O bé el fragment del documental "L'Épopée des gueules noires" sobre el treball a les mines de carbó del segle XIX. Malgrat que el contingut és en francès, les imatges poden ser útils per situar a l'alumnat: <https://www.youtube.com/watch?v=d4dNFPxguBg>

AS 2 VALLCEBRE, UNA MIRADA A LA HISTÒRIA MINERA: EXPERTS EN ACCIÓ

Tipus d'activitat: Creativa i de reflexió.

OBJECTIUS

- Desenvolupar habilitats d'investigació i anàlisi.
- Aprofundir en la història de la mineria del carbó a Vallcebre i l'impacte en la vida de la seva població.
- Fomentar la recerca, l'aprenentatge cooperatiu i la capacitat de síntesi de l'alumnat.
- Comprendre les condicions i els desafiaments que van afrontar les persones que treballaven a les mines al Berguedà.

CONTINGUTS

- Història de la mineria del carbó a Vallcebre i Berguedà.
- Impacte social i econòmic de la mineria a la comunitat.
- Formes de vida i treball amb relació a la mineria
- Migració i formes de vida a Vallcebre
- Perspectiva de gènere en l'anàlisi crític dels relats històrics

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

38

La mineria a Vallcebre va tenir un impacte directe i decisiu en el desenvolupament del poble i de les vides dels habitants de l'entorn. Moltes persones de la zona, però també d'arreu de Catalunya i, fins i tot, d'Andalusia, es van traslladar fins a Vallcebre per treballar a les mines. Aquest desenvolupament miner va tenir lloc per unes circumstàncies clau, per una empenta política i econòmica i també gràcies a les persones treballadores, que van possibilitar que l'extracció minera es pogués dur a terme.

En aquesta segona sessió, l'alumnat es submergirà en una exploració més detallada dels eixos temàtics

relacionats amb la història de la mineria al Berguedà i per fer-ho s'utilitzarà el mètode d'experts¹. L'activitat té com a finalitat animar a l'alumnat a investigar i conèixer aquesta història de la mineria del Berguedà i de Vallcebre en particular.

Seguint aquest mètode, la classe es divideix amb grups de 5 alumnes (grups base), seguidament els membres d'aquest grup es reparteixen els blocs temàtics, per després agrupar-se amb altres companys per treballar el mateix aspecte amb profunditat (grup d'experts). Un cop s'han informat tornen

¹ Veure El Mètode d'Experts <http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/documents/metode-experts.pdf>

al seu primer grup i cadascú aporta el que ha après treballant amb el grup d'experts.

1. Introducció (15')

A la classe, en cercle, recuperem les principals idees recollides amb post-its i separades per categories de la primera sessió. Aquest marc conceptual inicial ens servirà com a punt de partida per aprofundir en cinc eixos temàtics que l'alumnat dividit en grups i, mitjançant el mètode d'experts, haurà d'investigar en profunditat. Per tant, tindran l'encàrrec d'esdevenir experts sobre un tema i aquesta responsabilitat els aportarà una motivació clau per realitzar la recerca d'una manera rigorosa. La classe es divideix amb grups de 5 alumnes que formaran els grups base. Seguidament, les persones que conformen aquest grup es reparteixen els cinc eixos temàtics: l'impacte de la mineria al paisatge i la societat local, les condicions i formes de vida dels treballadors, la relació de les dones amb les mines, la migració associada a l'activitat minera i els diferents tipus d'habitatges.

2. Recerca Col·lectiva (60')

Una vegada repartits els temes es formen els grups d'experts, els companys que tenen el mateix tema s'agrupen per treballar el mateix aspecte amb profunditat. L'alumnat, en els seus grups d'experts, recopilarà informació rellevant, utilitzant fonts variades com ara documents històrics, testimonis, fotografies i altres recursos proporcionats pel professorat. A més, se'ls animarà a buscar fonts addicionals per enriquir la seva comprensió del tema.

A continuació, es detallen petites descripcions per a cada bloc que el professorat podrà utilitzar per motivar l'alumnat en les seves recerques i reflexions. També es proporcionen recursos inicials per iniciar la recerca.

Idees per treballar els blocs temàtics:

Impacte de la Mineria al Berguedà:

Aquest eix temàtic es centra en l'impacte que la mineria va tenir en el paisatge, l'entorn natural i la societat al Berguedà. Explora com la mineria va canviar la zona, com es van explotar els recursos i com això va influir en el desenvolupament de la comunitat local, com les condicions de treball va generar noves formes de precarietat però també de suport mutu i organització, així com resistències, incloent-hi revoltes i fets significatius com els succeïts a Fígols el 1932.

Condicions i Formes de Vida dels Treballadors:

Aquest eix posa èmfasi en les condicions de treball dels miners a les mines de Vallcebre. Es poden abordar qüestions com les hores de treball, les retribucions o la seguretat laboral. També es pot explorar com els treballadors es feien càrrec de les seves necessitats bàsiques mentre vivien a gran altitud.

La Relació de les Dones a les Mines:

Aquest eix temàtic es centra en el paper de les dones en l'entorn miner. S'explora si les dones van tenir també un paper actiu en les mines, com s'organitzaven i com contribuïen a les comunitats mineres. També es podria investigar si les dones van tenir un paper en la vida comunitària i familiar dels treballadors.

Es pot explorar com es pot preservar la història minera i com les dones han estat sovint invisibilitzades en els relats tradicionals i hegemònics sobre la mineria.

La Migració:

Aquest eix temàtic aborda la qüestió de la migració, tant de treballadors que van arribar a Vallcebre des d'altres regions com de les persones que van abandonar la zona després del tancament de les mines. Es podria explorar quines van ser les raons d'aquest moviment de població i com va impactar a la vida de Vallcebre.

Tipus d'habitatges

Aquest eix temàtic exposa les diverses formes d'habitatge associades a la mineria al Berguedà, des d'una perspectiva crítica. Es pot investigar les diferències entre les condicions de vida dels patrons i enginyers (torres i xalets), els masos, les formes de vida i construccions de les colònies mineres, o els barracons i les barraques. L'anàlisi es centra en materials de construcció, formes, usos i usuaris, i es demana als estudiants que reflexionin sobre les disparitats socials i les relacions de poder relacionades amb aquests espais habitacionals.

3. Síntesi i Discussió (30')

Un cop els grups d'experts hagin completat la seva recerca, es realitzarà una fase d'intercanvi d'informació amb el grup base inicial. Cada integrant del grup haurà d'assumir la responsabilitat de transmetre el coneixement adquirit durant la col·laboració amb el grup d'experts. A través d'aquesta interrelació dels temes, es convidarà cada grup a

generar noves reflexions que emanin de les interconnexions dels diferents eixos.

Seguidament, cada grup tindrà l'oportunitat de compartir els resultats de les seves reflexions i conclusions amb la resta de la classe. Es promourà una discussió sobre les interconnexions entre els diversos temes, amb l'objectiu que els estudiants puguin treure conclusions relacionant les troballes dels diferents grups i comprenent com s'interconnecten les informacions.

Es fomentarà la interacció entre l'alumnat, estimulament preguntes i debats per ampliar la perspectiva i la comprensió global dels diferents aspectes de la història minera. Aquesta interacció entre iguals és essencial perquè cada estudiant pugui beneficiar-se de les àmplies experiències i coneixements del grup, contribuint a un aprenentatge més ric i complet.

AVALUACIÓ

- L'avaluació es basarà en la participació activa de l'alumnat en la recerca i les discussions grupals.
- Es valorarà la seva capacitat crítica i d'anàlisi de la informació i la capacitat per reflexionar sobre les qüestions esmentades.

► Material per a la recerca

Recursos de recerca com llibres, articles i documents històrics:

- Acosta, Raúl. «Mina Nova de Coll de Pradell (1947-1962)». Butlletí Informatiu del Grup Mineralògic Català, 2010.
- Clotet, Dolors. «ENTREVISTA. José Luis Bermúdez: "Una mina no existeix, es va fent"». Erol, L': revista cultural del Berguedà, 1997, 41-45.
- Miralles-Guasch, Carme, ed. El Berguedà: una comarca d'industrialització antiga. Barcelona: Caixa de Catalunya, 1990.
- Noguera, J. «Les primeres explotacions carboníferes al Berguedà». L'Erol 54 54 (1997).
- Pons, Queralt, i Alba Boixader. «1936. "Hogueras en la noche" i les mines de Fígols». Erol, L': revista cultural del Berguedà, núm. 116 (2013): 24-27.

► Ruta del carbó: ruta per les mines de carbó de Saldes, Vallcebre i Fígols. Fígols: Ajuntament de Fígols, 2009.

- Serra, Rosa. «Berguedà, Un Segle d'industrialització». L'EROL: Revista Cultural Del Berguedà, núm. 70 (2001): 10-22.
- Mines i miners: una història industrial al Berguedà. Primera edició. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2020.
- «Vallcebre i La Minería Del Carbó». Manresa, Zenobita Edicions / Consorci Ruta Minera, 2011. Consulta 12 gener 2021. https://www.academia.edu/40073525/VALLCEBRE_I_LA_MINERIA_DEL_CARB%C3%93
- Tenci, Roberta, i Rosa Serra. «Miscel·lània sobre mines i miners del Berguedà». Erol, L': revista cultural del Berguedà, núm. 126 (2015): 46-51.

► Material per a la recerca

Recursos en línia:

- <https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/ser-minero/>
- <https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/els-oficis-a-vallcebre-als-anys-1930.html>
- <https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/vallcebre-abans-el-trasport.html>
- <https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/>

[les-mines-de-coll-de-pedrell.html](#)

- <https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/les-barraques-de-vallcebre.html>
- https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/espais_memoria/88
- Article sobre miners del Berguedà: <https://www.grupgavarres.cat/producte/cadi-pedraforca-num-1/> (pàgina 58)
- Imatges de mines a principis del segle XX: <https://www.youtube.com/watch?v=d4dNFPxguBg>

AS 3 PERSPECTIVES DIVERSES: UN TRÍPTIC AUDIOVISUAL.

CONDICIONS DE VIDA I TREBALL A LA MINA, I LA VIDA A LES BARRAQUES

OBJECTIUS

- Promoure un debat constructiu explorant diverses perspectives mitjançant fragments audiovisuals seleccionats.
- Fomentar la reflexió crítica de les interconnexions entre els eixos temàtics, explorant com la vida a les barraques, les vides dels miners i les condicions laborals a les mines es relacionen.
- Desenvolupar la capacitat empàtica per connectar amb les realitats de la vida en les mines i les barraques a través de testimonis reals, i fragments ficcion

42

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

L'activitat "Perspectives Diverses" consisteix en un cinefòrum amb un format particular, on els participants tindran l'oportunitat d'explorar i debatre temes rellevants a través de tres peces audiovisuals diverses. Les peces seleccionades inclouran un fragment del documental "Putà Mina", un fragment del programa "30 minuts" sobre les barraques a Barcelona i fragments de la sèrie "Germinal".

1. Selecció de les Peces

S'escolliran fragments específics, recomanats més a baix, de "Putà Mina",

"30 minuts: Barraques, l'Altra Ciutat" i "Germinal" que explorin temes rellevants i d'interès per al grup, com a complement audiovisual pel contingut vist fins ara.

2. Projecció i Reflexió

Cada fragment es projectarà consecutivament, amb pauses breus per permetre a l'alumnat reflexionar sobre el contingut. Després de cada projecció, es plantejaran preguntes guia que es podran discutir una vegada acabat el visionament.

Preguntes per la Reflexió de l'Alumnat:

Fragment de l'Episodi "Barraques, l'Altra Ciutat" (15')

- Quins aspectes del documental destaquen com a diferents respecte als altres continguts que hem explorat fins ara sobre la vida a les mines? Com es relacionen les condicions de vida a les barraques amb la temàtica minera que hem estudiat?
- Quines similituds i diferències trobeu entre les condicions de vida a les barraques a Barcelona i altres formes d'habitatge que hem explorat anteriorment en la unitat didàctica?
- Com influeix la discriminació econòmica i social en les persones que vivien en barraques, segons els testimonis presentats al documental? Quins impactes podria tenir aquesta discriminació en la comunitat i les relacions socials?
- Com creieu que les experiències de les persones entrevistades podrien ser similars o diferents de les vivències dels treballadors de les mines que hem explorat anteriorment en la unitat didàctica? Creieu que seria molt diferent l'entorn urbà la percepció de l'habitatge i la comunitat en comparació amb les zones rurals o de mineria?

Fragment del Documental "Putà Mina" (Entre 5' i 10')

- Quins elements destaquen sobre les formes de vida associades a la indústria minera a través del testimoni de les dones en aquest documental? Complementen o contrasten aquests testimonis amb el que hem après fins ara sobre la vida a les mines?
- Com creieu que la fi de la indústria minera ha afectat les comunitats i les formes de vida tradicionals? Quins canvis socials i econòmics es destaquen en aquest documental?

Fragment de la Sèrie "Germinal" (27')

- Quines imatges i situacions destaquen en la representació de les condicions de treball, incloent-hi l'explotació de dones i nens, en la sèrie "Germinal"? Com es relaciona aquesta representació amb els fets històrics i les transformacions socials de la Revolució Industrial?
- Com podem aplicar les lliçons apreses de les narratives presentades a "Germinal" a la nostra comprensió de les condicions de treball a les mines en comparació amb les altres fonts que hem explorat? Com contrasten les modes de vida de la burgesia i empresaris amb les de les famílies mineres, específicament amb el rol de les dones? Quins temes importants destaquen de la representació de la vida minera?
- Com es presenta la relació entre els treballadors i els seus caps o els propietaris de les mines? Quins exemples mostren la naturalesa explotadora d'aquesta relació?

3. Debat Obert

Després de veure els tres fragments, s'obrirà un debat per explorar les diferents perspectives, emocions i idees que han sorgit. L'alumnat podrà compartir les seves impressions, connectar les temàtiques i aportar les seves interpretacions personals utilitzant de base les preguntes guies proporcionades.

4. Avaluació i Conclusions

Es conclourà l'activitat amb una sessió d'avaluació, on es donarà l'oportunitat als participants d'expressar les seves opinions sobre l'activitat i el seu contingut. Es podrien plantejar preguntes com: Quins fragments van ser més impactants? Com han canviat o enriquit les teves perspectives?

► Enllaços als fragments audiovisuals:

Recursos en línia:

► Puta Mina.

Documental, 2018. Direcció: Vàries directores.

<https://www.filmin.es/pelicula/puta-mina>

Mirarem els 4 primers minuts, i si es considera també del minut 12'45" fins al minut 16'20" on es tracta el paternalisme empresarial.

► Barraques, l'altra ciutat.

Episodi del programa 30 minuts, TV3, 2009. Direcció: Sara Grimal i Alonso Carnicer. Documental.

<https://www.ccma.cat/3cat/barraques-laltra-ciutat/video/5372671/>

Mirarem fins al minut 20.

► Germinal.

Sèrie. Direcció: David Hourrègue.

2021. 52min

<https://www.filmin.es/player?type=episode&mediaId=39280>

Recomanem els primers 27 minuts.

MATERIAL NECESSARI

- Projector o pantalla per a la projecció.
- Llistat amb les preguntes guia per a la reflexió.
- Espai còmode amb seients per a la projecció i el debat.

AVALUACIÓ

- L'avaluació es basarà en la participació activa a les discussions, la capacitat per connectar les temàtiques entre els fragments i la qualitat de les aportacions personals.

AS 4 OBJECTES QUE PARLEN: EXCAVANT LES NOSTRES HABITACIONS

DESCOBRINT LES FORMES DE VIDA DELS MINERS DE COLL DE PRADELL

Tipus d'activitat: Creativa i de reflexió.

OBJECTIUS

- Introduir l'alumnat al tema de la mineria i la industrialització d'una manera creativa i lúdica.
- Fomentar la imaginació i capacitat d'anàlisi i deductiva de l'alumnat.
- Introduir el concepte d'arqueologia i el seu procés d'interpretació de la història a través dels objectes materials.
- Aplicar els coneixements adquirits sobre arqueologia a l'exploració individual de les seves habitacions.
- Desenvolupar habilitats d'expressió oral mitjançant la presentació i l'explicació de les troballes a la classe.
- Incentivar l'interès per la història local i les condicions de vida dels miners.

CONTINGUTS

- Història de la mineria a la zona.
- Condicions de treball a les mines.
- Impacte de la industrialització a la comunitat.

45

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Sessió 1. Excavant les nostres habitacions (30')

En aquesta emocionant activitat, cada estudiant es convertirà en arqueòleg i realitzarà una «excavació» a casa seva per descobrir els misteris ocults del seu espai personal. En la primera part, el professorat presentarà l'activitat explicant la importància de **l'arqueologia i com aquesta activitat els ajudarà a entendre la seva pròpia**

història i identitat. L'objectiu central és reflexionar sobre les petites coses que configuren les nostres vides i com els objectes parlen de les nostres realitats quotidianes. Es facilitarà una «Fitxa d'Investigació Arqueològica» que cada estudiant haurà de completar.

A casa, cada estudiant seguirà les instruccions de la fitxa, explorant els seus objectes quotidians per descobrir els relats que amaguen. La fitxa inclou

seccions que els guiaran a identificar objectes rellevants, fer-se preguntes sobre el seu ús i significat i, fins i tot, imaginar com aquests objectes podrien revelar detalls sobre les seves vides.

Sessió 2. Objectes que parlen. Descobrint les formes de vida dels miners a Coll de Pradell (35')

1. Posada en Comú i Debat (35')

Introducció: Es recapitularà breument la primera part de l'activitat a casa, destacant l'objectiu de descobrir històries a través d'objectes quotidians.

Posada en Comú: L'alumnat compartirà les seves experiències i descobriments amb els altres. Animarem a cada estudiant a parlar de les seves troballes o la seva investigació. Després dels casos particulars, el professorat guiarà una discussió sobre com els objectes quotidians poden contenir històries profundes i significatives sobre les nostres vides. Es plantejaran preguntes com les següents: què diuen de la nostra edat?, què ens revelen sobre a què dediquem el nostre dia a dia (si estudiem o treballem, si fem altres activitats o esports)?, com poden donar-nos pistes sobre la nostra salut, el nostre entorn, etc.?

D'aquesta manera, es posarà en relleu que l'anàlisi de la materialitat permet, a través de l'arqueologia, reconstruir aspectes de les formes de vida i la vida quotidiana, les pràctiques culturals, les dinàmiques de treball i les interaccions socials.

2. Altres formes de vida, les barraques de Coll de Pradell (30')

Després de la primera part de l'activitat, el professorat farà una breu explicació sobre com eren les formes de vida dels miners a Coll de Pradell. Aquesta exposició servirà de context per, després, mostrar imatges d'objectes trobats a les barraques. D'aquesta manera, l'alumnat podrà seguir el mateix procés deductiu de la primera activitat amb aquests nous objectes, és a dir, relacionarà els objectes amb el seu valor informatiu.

Breu explicació per l'alumnat sobre com la materialitat ens parla de les formes de vida a Coll de Pradell:

Les barraques en què vivien els miners eren testimoni d'una vida marcada per la duresa i la supervivència. Aquestes petites construccions, situades a gairebé 1700 metres d'altitud, a tot estirar cobrien les necessitats bàsiques com a refugi, patien un mal aïllament en un ambient de muntanya suportant un fred i humitat intensos.

Les condicions de vida a Coll de Pradell eren precàries i de subsistència. Les barraques manquen de lavabos i dutxes, fins i tot de latrines. L'únic focus de calor disponible era una precària llar de foc feta amb totxos. Els miners havien de dormir a terra a vegades un jaç de palla i aquells que tenien més sort fins i tot amb un somier.

Dins les barraques, la realitat era compartida per molts. L'espai era limitat, i cada activitat quotidiana, des de cuinar fins a dormir, es realitzava en un mateix entorn. Sense electricitat

ni instal·lacions sanitàries, els miners havien de conformar-se amb el poc que tenien.

Els objectes trobats a aquestes barraques parlen d'una lluita constant contra les dificultats. Aspirines, janolas, pomades pel dolor... cada element té una història que revela el dolor físic i les molèsties que acompanyaven les difícils condicions de la feina a les mines.

3. Analitzem les restes de les barraques (20')

Es començarà l'activitat presentant a l'alumnat els materials, fotografies i dibuixos. S'explicarà que aquests objectes pertanyen a aquests miners que van viure fa molt de temps i que la seva tasca serà descobrir què eren aquests objectes i com es feien servir.

Observació i discussió de fotografies (20')

Es mostraran les fotografies reals de diferents objectes, tot demanant als estudiants que les observin detingudament i que facin conjectures sobre com i per a què es feien servir aquests objectes. Se'ls preguntarà si tenen idees sobre com es feien servir i què podrien ser.

Seguint la mateixa dinàmica que han portat a terme amb els seus objectes personals, els convidarem que separin per grups els diferents objectes, classificant-los a alguna de les següents categories: peces de vestir i de treball, objectes d'higiene personal, productes mèdics per afeccions o malalties.

Una vegada acabada la classificació, el professorat guiarà una discussió per

tal que l'alumnat sigui capaç d'extreure conclusions sobre com vivien els miners i què ens revelen aquests objectes i restes de la seva vida i costums.

A les fotografies de cada objecte es disposarà d'una fitxa amb una descripció i detalls per la part del darrere que s'utilitzarà en finalitzar la classificació per tenir més informació, fer canvis si es considera necessari, i fomentar una discussió en profunditat.

Resum final i discussió (20')

Es farà un resum final de les conclusions i les troballes i es discutirà amb l'alumnat sobre com aquesta activitat els ha ajudat a entendre la vida dels miners. Se'ls animarà a fer preguntes i compartir les seves impressions. Per facilitar l'intercanvi d'impressions, es pot començar treballant en parelles i, després d'uns minuts, anar ajuntant els grups fins a acabar amb un sol grup format per tots els companys i companyes.

Aquesta activitat fomenta la investigació, la discussió i el raonament deductiu, ja que l'alumnat ha d'utilitzar les pistes de les fotografies i els objectes per comprendre la seva funció. Pot ser una experiència molt enriquidora i educativa, ja que parteix de l'àmbit personal, un terreny que coneixen millor, per acabar fent una transferència dels coneixements a l'àmbit de la mineria.

MATERIALS NECESSARIS

- Fitxa d'arqueòlegs. Materials de les excavacions de Coll de Pradell: fotos d'objectes, planimetries i alçats de les barraques.

AS 5 PREGUNTA TU TAMBÉ!

Tipus d'activitat: Activitat de co-avaluació.

OBJECTIUS

- Consolidar els coneixements adquirits al llarg de la unitat didàctica amb relació a la industrialització i la mineria.
- Resoldre dubtes o confusions que s'hagin pogut generar al llarg del procés d'aprenentatge.
- Motivar l'alumnat a participar activament en el seu procés d'aprenentatge i en el dels seus companys.

CONTINGUTS

- Conceptes sobre el món de la mineria, el carbó i la seva producció industrial que s'han anat treballant a partir de les activitats prèvies.

MATERIALS NECESSARIS

- Dispositius per a la creació de preguntes (ordinadors, tauletes, mòbils).
- Plataforma en línia per a la dinàmica del concurs (Kahoot, Mentimeter).

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Prèviament al desenvolupament d'aquesta activitat, el professorat realitzarà el següent encàrrec individual a l'alumnat:

Tenint en compte tot allò que heu après durant aquests dies en relació a la mineria, el carbó i la seva història a la zona on viviu, cadascú té la responsabilitat d'enviar-me, abans de la sessió vinent de classe, una pregunta sobre el tema amb quatre possibles respostes. M'heu d'indicar quina és la

resposta correcta. La pregunta ha de ser interessant, concreta i ha d'estar ben redactada. Penseu que serà per les companyes i companys, així que no feu una pregunta massa òbvia.

El professorat haurà de revisar les preguntes -amb les corresponents respostes- que hagi creat l'alumnat, comprovar que siguin correctes i diverses i projectar-les a classe.

La dinàmica per resoldre les preguntes a classe serà un concurs i l'alumnat es pot organitzar de manera individual o per grups, segons el criteri del docent. A mesura que es vagin presentant les preguntes i les opcions de resposta, l'alumnat ha de dir quina creu que és la correcta. Un cop tothom hagi triat, el professorat projectarà la resposta correcta, tot fent èmfasi en aquelles preguntes que detecti que generen més dubtes. Per fer la dinàmica del concurs, es poden utilitzar aplicacions en línia com el kahoot (<https://kahoot.com/>) o el mentimeter (<https://www.mentimeter.com/>).

AVALUACIÓ

- Es valorarà la qualitat de les preguntes creades pels estudiants, la seva dificultat i el grau de participació i encert en la fase de resposta al concurs.

AS 6 EXPLORANT LA VIDA MINERA A TRAVÉS DE LES CREACIONS

OBJECTIUS

- Consolidar els coneixements adquirits durant la unitat didàctica sobre la indústria minera.
- Fomentar la investigació i l'ús de diferents fonts per comprendre aspectes específics de la vida minera.
- Desenvolupar habilitats creatives mitjançant la creació d'un projecte artístic.

MATERIALS NECESSARIS

- Equips de gravació, càmeres o mòbils
- Materials per a la representació teatral o creació del còmic.
- Suport tecnològic si és necessari per a l'edició de vídeo o la creació digital.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

L'alumnat es dividirà en grups d'entre 3 i 5 persones, per treballar conjuntament en la recerca i creació del projecte final. Podran escollir un tema específic que els hagi interessat durant les sessions anteriors i profunditzar en ell, o escollir entre algun dels següents:

- Estil de Vida: Què menjaven, bevien, com cuinaven i com es relacionaven els miners.
- La construcció de l'habitatge: Com els miners construïen les seves cases, quins materials utilitzaven, quin era el procés de construcció.
- Fets revolucionaris i vagues al voltant de la mineria al Berguedà

Recerca i format del projecte:

Cada grup investiga el seu tema utilitzant fonts variades, més recursos que s'hagin desenvolupat al llarg de les sessions de la Unitat Didàctica. Cada grup podrà

decidir el format del seu projecte final, que podrà ser un curtmetratge, un fals documental (és a dir que imita i sembla un documental autèntic, però està creat amb contingut fictici o dramatitzat), un còmic, una programa d'entrevistes, o una representació de teatre. Escriuen un guió (si és un curtmetratge o fals documental), preparen el guió per les entrevistes (si és un programa d'entrevistes), creen diàlegs (si és una representació teatral) o desenvolupen la seqüència d'imatges i text (si és un còmic). Es podran utilitzar les eines que tecnològiques que es considerin necessàries i el professorat guiarà i facilitarà la producció dels projectes tant com sigui necessari, resolent dubtes sobre els temes tractats o suggerint punts forts o febleses.

Presentació a la Classe:

Cada grup presenta el seu projecte a la classe, compartint els detalls i la seva visió artística del tema triat, integrant els coneixements adquirits.

AVALUACIÓ

- Es valora la qualitat de la recerca realitzada, la creativitat en la presentació i la capacitat dels estudiants per connectar la informació adquirida amb el seu tema específic.
- S'avalua la col·laboració dins del grup i la participació activa de tots els membres.

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

Acosta, Raúl. «Mina Nova de Coll de Pradell (1947-1962)». Butlletí Informatiu del Grup Mineralògic Català, 2010.

Acosta, Raúl. «Mina Nova de Coll de Pradell (1947-1962)». Butlletí Informatiu del Grup Mineralògic Català, 2010.

Boixader Aymerich, Alba, i Rosa Serra. Viure al peu de la mina: les colònies mineres de Cercs. Cercs: Manresa: Consorci Ruta Minera; Zenobita, 2007.

Canudas, Ferran, i Marina Vilaseca. «Memòria, paisatge i vida al Cadí i Moixeró». Revista BETULA. Promoció local integral dels pobles del parc natural Cadí-Moixeró, 2020.

Camps Tor, Raquel. Viure a 1600 metres. Memòria etnogràfica de les mines de Coll de Pradell. RuralMent., 2021.

Clotet, Dolors. «ENTREVISTA. José Luis Bermúdez: "Una mina no existeix, es va fent"». Erol, L': revista cultural del Berguedà, 1997, 41-45.

Dorel-Ferré, Gràcia. «Aigua o carbó? L'alternativa energètica de la indústria catalana al segle XIX». Erol, L': revista cultural del Berguedà, 2005, 22-27.

Enrech, Carles. «Les colònies industrials i el projecte social paternalista». Erol, L': revista cultural del Berguedà, 2005, 17-21.

Gómez, Miguel. Teixint la història en roig i negre: història de l'anarquisme a l'Alt Llobregat i el Cardener. Crònica. Berga: Edicions del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs, 2019.

Hausmann Tarrida, Carol. Carbó de pedra, un món que desapareix. Consell Comarcal del Berguedà, 2009.

Lapuente Perarnau, Jordi, i Raquel Camps Tor. «Vallcebre durant la república». Erol, L': revista cultural del Berguedà, núm. 145-146 (4 desembre 2020): 9-17.

Mines i miners: una història industrial al Berguedà. Primera edició. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2020.

Miralles-Guasch, Carme, ed. El Berguedà: una comarca d'industrialització antiga. Barcelona: Caixa de Catalunya, 1990.
Noguera, J. «Les primeres explotacions carboníferes al Berguedà». L'Erol 54 (1997).

Noguera, Josep. «José E. De Olano y Lozaga, comte de Fígols (1858-1934), empresari i polític». Erol, L': revista cultural del Berguedà, 2005, 21-26.

Noguera, Josep, i Manuel Sistach. La Minería al Berguedà. Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà, 1991.
Pons, Queralt, i Alba Boixader. «1936. "Hogueras en la noche" i les mines de Fígols». Erol, L': revista cultural del Berguedà, núm. 116 (2013): 24-27.

Oriola i Casòliva, Josep, i Raquel Camps Tor. «Les Mines de Coll de Pradell». La Revista de Vallcebre, 2009.

Peralta, Pedro. Minas de Fígols. Una historia de la revolución social. Badalona: Centre d'Estudis Llibertaris Federica Montseny, 2018.

Rumbo, Albert. «Els capmasats i barracaires de Vallcebre. Una història que ve de lluny». Inèdit. Vallcebre.

Ruta del carbó: ruta per les mines de carbó de Saldes, Vallcebre i Fígols. Fígols: Ajuntament de Fígols, 2009.

Serra, Rosa. «Berguedà, Un Segle d'industrialització». L'EROL: Revista Cultural Del Berguedà, núm. 70 (2001): 10-22.

———. «Vallcebre i La Minería Del Carbó». Manresa, Zenobita Edicions / Consorci Ruta Minera, 2011.

———. «2005: Núm.: 86-87 150 anys de colònies industrials | Erol, L': revista cultural del Berguedà». <https://raco.cat/index.php/Erol/issue/view/15097>

Serra, Rosa. Mines i miners: una història industrial al Berguedà. Primera edició. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2020.

Serra, Rosa. «Llums de carbur, pols i grisú». Revista Cadí-Pedraforca 1, Dossier Oficis, 2006. pàgs. 58-61. <https://www.grupgavarres.cat/producte/cadi-pedraforca-num-1/> (pàgina 58).

Soler i Riba, Ramon, i Josep Oriola i Casòliva. Relleu fotogràfic de les mines del berguedà. Berga: l'autor, 1997.

Tenci, Roberta, i Rosa Serra. «Miscel·lània sobre mines i miners del Berguedà». Erol, L': revista cultural del Berguedà, núm. 126 (2015): 46-51.

RECURSOS EN LÍNIA

Recursos i altres guies didàctiques

- Guia didàctica sobre les mines:
<https://mmcercs.cat/wp-content/uploads/2021/03/didactic.pdf>
- Guia sobre el carbó:
<https://mmcercs.cat/wp-content/uploads/2021/03/guiacarbo.pdf>
- Informació detallada sobre el carbó:
<https://mmcercs.cat/wp-content/uploads/2021/03/carbo.pdf>
- Audioguia:
<https://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-de-les-mines-de-cerchs/audioguia>
- Canal de youtube:
<https://www.youtube.com/@museudelesminesdecerchs>

Oficis de la mina, vídeos explicatius de cada ofici per miners

https://patrimoniindustrial.com/cats_mo/oficios-de-la-mina/

El paper dels ocells a les mines com a prevenció del gas grisú i les brigades de salvament

<https://www.youtube.com/watch?v=g1kpQ0FZSbo>

Eines i materials del Museo de la Minería del País Vasco

- Eines:
<http://www.meatzaldea.eus/visita-virtual.aspx?op=13>
- Vagoneta:
<http://www.meatzaldea.eus/visita-virtual.aspx?op=5>
- Casc:
<http://www.meatzaldea.eus/visita-virtual.aspx?op=15>

- Làmpades:
<http://www.meatzaldea.eus/visita-virtual.aspx?op=6>

Imatges de materials i objectes relacionats amb la mineria del Museu de la Siderúrgia i Minería de Castella i Lleó:

- Galeria general d'imatges:
<https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/galeria/>
- Recull de la secció de ràdio de SER minero:
<https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/ser-minero/>

Web de l'ajuntament de Vallcebre

<https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/els-oficis-a-vallcebre-als-anys-1930.html>

<https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/vallcebre-abans-el-trasport.html>

<https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/les-mines-de-coll-de-pedrell.html>

<https://www.vallcebre.cat/municipi/vallcebre/histories-de-vallcebre/les-barraques-de-vallcebre.html>

Ruta de la Memòria dels Miners de Carbó al Berguedà

https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/espais_memoria/88

Fragment sobre la mineria del documental "L'Épopée des gueules noires"

<https://www.youtube.com/watch?v=d4dNFPxguBg>

ANNEX

AP1. GRAELLA D'AUTOAVALUACIÓ

NOM:

CURS:

DATA 1:

DATA 2:

Marca amb una X el requadre que correspongui al teu nivell de coneixement.

Categories:

- 1 Podria explicar-ho als meus companys/es
- 2 Crec que ho sé
- 3 No ho entenc
- 4 No ho sé

	1	2	3	4
Saps que és la industrialització?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps si va ser important a Catalunya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Què és el carbó i per a què es fa servir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coneixes on i com s'aconseguia el carbó antigament?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quins materials o eines se solen utilitzar per extreure el carbó de les mines?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coneixes com es relacionen les dones amb les mines?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps quin paper va tenir la zona de Vallcebre en relació a les mines de carbó?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coneixes com vivien els miners en aquesta zona?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quan acabem la situació d'aprenentatge hauràs de tornar a respondre el qüestionari (a les caselles ombrejades) i completar:

- Explica com els miners de les mines de carbó vivien i treballaven a Coll de Pradell, i com les seves condicions podrien haver canviat amb el temps.
- El que més m'ha interessat de ha estat
- No coneixia res sobre i ara sento que puc explicar-li al meu entorn i família.

AP3. FITXA D'INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA DOMÈSTICA

Informació personal:

- Nom:
- Edat:
- Data de la investigació:

Descripció de l'Espai Investigat:

- Tipus d'habitació (habitació pròpia, compartida, dimensió, etc.):
- Altres persones que comparteixen l'espai:

Categorització dels Objectes:

Enumera i classifica els objectes segons les següents categories, pots afegir noves categories si ho consideres i segons les teves troballes:

- Elements del mobiliari
- Jocs i joguines
- Dispositius electrònics
- Llibres, còmics, revistes, etc
- Roba i accessoris
- Objectes relacionats amb l'escola i materials d'estudi
- Decoració
- Medicaments o objectes relacionats amb la salut
- Altres (Objectes especials no coberts per les categories anteriors)

Objectes Significatius:

Destaca tres objectes que consideris especials o significatius. Ja sigui per què són més nombrosos, ocupen un espai més important o aporten informació rellevant sobre tu.

Relacions amb Altres Objectes:

Si hi ha objectes que es relacionin entre ells, descriu aquestes relacions.

Descobriments Rellevants:

Què has après sobre tu mateix/a a través de l'observació dels objectes? Consideres que els objectes que hi ha a la teva habitació poden donar informació sobre la teva edat, el teu dia a dia, els teus interessos, hàbits.

Reflexió Final:

Com ha canviat la teva percepció de la teva pròpia habitació després d'aquesta investigació?

Notes Addicionals: (Podràs afegir qualsevol altra informació interessant o reflexions que consideris rellevants durant la teva investigació.)

AS1. AUTOAVALUACIÓ DE CONEIXEMENT

NOM:

CURS:

DATA 1:

DATA 2:

Marca amb una X el requadre que correspongui al teu nivell de coneixement.

Categories:

- 1 Podria explicar-ho als meus companys/es
- 2 Crec que ho sé
- 3 No ho entenc
- 4 No ho sé

	1	2	3	4
Saps que és la industrialització?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps quan va passar a Catalunya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coneixes alguns dels elements importants i claus en el desenvolupament de la industrialització?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps que és el carbó i per a què serveix?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coneixes on i com s'obté el carbó?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps quin paper va tenir la zona de Berguedà en relació a la industrialització?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saps com eren les condicions de treball dels miners a les mines de carbó?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quan acabem la resta d'activitats hauràs de tornar a respondre el qüestionari (a les caselles ombrejades) i completar:

- El que més m'ha interessat sobre la industrialització i la mineria ha estat
- Mai m'havia plantejat res sobre i m'ha ajudat a entendre
- El que més m'ha sorprès ha estat

AS4. FITXA D'INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA DOMÈSTICA

Informació personal:

- Nom:
- Edat:
- Data de la investigació:

Descripció de l'Espai Investigat:

- Tipus d'habitació (habitació pròpia, compartida, dimensió, etc.):
- Altres persones que comparteixen l'espai:

Categorització dels Objectes:

Enumera i classifica els objectes segons les següents categories, pots afegir noves categories si ho consideres i segons les teves troballes:

- Elements del mobiliari
- Jocs i joguines
- Dispositius electrònics
- Llibres, còmics, revistes, etc
- Roba i accessoris
- Objectes relacionats amb l'escola i materials d'estudi
- Decoració
- Medicaments o objectes relacionats amb la salut
- Altres (Objectes especials no coberts per les categories anteriors)

Objectes Significatius:

Destaca tres objectes que consideris especials o significatius. Ja sigui per què són més nombrosos, ocupen un espai més important o aporten informació rellevant sobre tu.

Relacions amb Altres Objectes:

Si hi ha objectes que es relacionin entre ells, descriu aquestes relacions.

Descobriments Rellevants:

Quines conclusions dels teus hàbits i estil de vida pots extreure a través de l'observació dels objectes? Consideres que els objectes que hi ha a la teva habitació poden donar informació sobre la teva edat, el teu dia a dia, els teus interessos.

Reflexió Final:

Com ha canviat la teva percepció de la teva pròpia habitació després d'aquesta investigació?

Notes Addicionals: (Podràs afegir qualsevol altra informació interessant o reflexions que consideris rellevants durant la teva investigació.)

FITXES PER L'ACTIVITAT: OBJECTES QUE PARLEN DESCOBRINT LES FORMES DE VIDA DELS MINERS A COLL DE PRADELL

El contingut de les fitxes és comú per primària i secundària. Les fitxes amb les fotografies i el text estan pensades per imprimir i repartir entre l'alumnat a l'hora de portar a terme l'activitat. Es recomana imprimir a dues cares, de manera que a una cara de la pàgina hi haurà les fotografies de dos objectes, i a la part de darrere i haurà el text corresponent a cada un dels dos objectes.

Cara A (Fotografies)

Cara B (Text)

Fotografia històrica.

CULLERA DE FERRO

- **Descripció:** Cullera de ferro. Es conserva sencera.
- **Mides:** 20 cm
- **Gènere:** Alimentari

LLAUNA DE MEDICAMENT

- **Descripció:** Llauna quadrangular de llautó. Es conserva la pàtina groga i dues lletres vermelles "RO" de "ROTER". És un medicament, concretament salicilat de fenildimetilpirazolona. Es tracta de tauletes per a la ulcera d'estomac.
- **Mides:** 6 x 9,5 x 3,7 cm
- **Material:** Llautó
- **Gènere:** Medicina
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** "RO"

Fotografia històrica.

Fotografia històrica.

LLAUNA DE BEGUDA

- **Descripció:** Llauna de refresc de llautó de color vermellós/rosa. Es conserva en mal estat, però es pot apreciar parcialment la decoració. Per l'anvers de la part superior es llegeix "R.S.I. NO.29.4006/CAT R.S.I. NO.29.01334/BCOBEGA,S.A. C/VALLES, S/N. SANT QUIRZE DEL VALLES". En el revers de la part superior es llegeix "1 PUNTO CC90". L'obertura és en forma de llàgrima. Aquesta llauna està produïda per Cobega S.A., una societat holding que gestiona un grup de societats a les quals presta serveis d'administració. Actualment, és l'empresa a la qual pertanyen Coca-cola, Nespresso i Domino's Pizza, entre altres. Per la tipologia de l'obertura i la bibliografia trobada, es creu que és dels anys 60-80.
- **Tipologia:** Llauna
- **Material:** Llautó
- **Gènere:** Alimentari

LLAUNA DE BEGUDA

- **Descripció:** Llauna de cervesa de llautó de la marca SKOL. És de color blanc, amb una franja blava a la part superior. Al centre s'aprecia el nom de la marca inserida en un oval de color verd. L'obertura és en forma de llàgrima. Aquesta llauna en concret és de la dècada dels 90.
- **Mides:** 6 cm de diàmetre, 11 cm aprox. de llargada
- **Tipologia:** Llauna
- **Material:** Llautó
- **Gènere:** Alimentari

Fotografies històriques.

Fotografia històrica.

TAP DE XAROP

- **Descripció:** Tap de plàstic negre rodó. Pertany a un pot de vidre que contenia xarop, concretament codeïna. Pel que fa a la decoració, en l'anvers del tap trobem la marca 'Laboratorios LASA' i un escut amb un vaixell de vela a l'interior. Sota aquest, s'observa una branca de llorer. Al revers del tap s'aprecia el número 3. Aquest medicament s'emprava per malalties de les vies respiratòries, ja que s'aconseguia l'expulsió del moc anormal i el retorn a l'estat fisiològic de les glàndules secretores malaltes. També servia per a la desinfecció de la superfície bronquial. S'administrava tant a infants com a adults depenent de la quantitat d'ingesta. Junt amb altres medicaments del laboratori Lasa, aquest es comercialitza a partir de 1950.
- **Tipologia:** Tap
- **Específic:** Xarop
- **Material:** Plàstic
- **Gènere:** Medicina

LLAUNA DE MENJAR

- **Descripció:** Llauna d'anxoves de ferro. Conserva un fragment de la tapa. No s'observa decoració aparent, però presenta un alt grau de degradació.
- **Mides:** 10 x 3,5 x 1,5 cm
- **Tipologia:** Llauna
- **Específic:** Anxoves
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Alimentari

Fotografia històrica.

Fotografia històrica.

LÀMPADA

- **Descripció:** Ganxo de ferro que pertany a una làmpada de carbur. Es correspondria a la part superior per penjar la làmpada de carbur. Conserva l'argolla en la qual va subjectada.
 - **Mides:** 22 cm
 - **Tipologia:** Làmpada carbur
 - **Material:** Ferro
 - **Gènere:** Il·luminació
-

BIDÓ

- **Descripció:** Bidó quadrangular de ferro en mal estat de conservació.
- Conserva la rosca d'obertura i l'arrancament de la nansa ubicada de manera transversal, però no es conserva l'altra meitat. Probablement, es tracta d'un bidó de lubricant o d'oli de motor.
- **Mides:** 16 x 15 cm. Diàmetre obertura: 3 cm
- **Tipologia:** Bidó
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Emmagatzematge

Fotografia històrica.

PIC

- **Descripció:** Cap d'un pic miner de ferro. Aquesta tipologia de pic només presenta una punta. No es conserva el mànec.
- **Mides:** 127 x 4,5 cm
- **Tipologia:** Pic
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Eina

BOTA

- **Descripció:** Bota de cautxú negra. Es conserva la bota en la seva totalitat i un fragment de teixit que s'ha després del seu interior. En la sola s'observa la forma del gravat de manera molt subtil.
- **Mides:** 26 x 26 cm
- **Tipologia:** Bota
- **Material:** Cautxú
- **Gènere:** Vestimenta

Fotografia històrica.

CASSOLA

- **Descripció:** Cassola d'alumini de forma arrodonida. Conserva els arrancaments de les dues nanses, i la tapa. Tot i que es troba sencera presenta un alt grau de degradació.
- **Tipologia:** Cassola
- **Material:** Alumini
- **Gènere:** Alimentari

SOLA DE BOTA

- **Descripció:** Sola d'una bota de cautxú. Es veu la costura i 16 claus de petites dimensions.
- **Mides:** 26 x 9 cm
- **Tipologia:** Bota
- **Material:** Cautxú
- **Gènere:** Vestimenta

Fotografia històrica.

CLAUS

- **Descripció:** Claus de ferro. Es difereixen per formes i mides.
- **Mides:** 14 cm màx., 6 cm min.
- **Tipologia:** Clau
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Construcció

POT D'ASPIRINA

- **Descripció:** Pot cilíndric de plàstic de color verd i blanc. Es tracta de un pot de medicament que contenia tauletes d'Aspirina. Al tap, es veu el marcatge de la casa farmacèutica Bayer. Al cos del pot es poden llegir els següents marcatges: "ASPIRINA BAYER. Registrado en Sanidad con nº1468/1 el 17-9-1921. Indicaciones: Reumatismo, Influenza, Resfriados de todas clases, Dolores de cabeza y de muelas, Neuralgias, Gota, Intoxicación por el alcohol, Cólicos menstruales. Preparado en el laboratorio de LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA S.A. C. Bailén 59 BARCELONA C. París 90. Director técnico Prof. Dr. Alfonso del Pozo"
- **Tipologia:** Aspirina
- **Material:** Plàstic
- **Gènere:** Medicina
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** ASPIRINA BAYER

SOLA DE SABATA

- **Descripció:** Fragment de sola de sabata de cautxú reaprofitat d'un pneumàtic.
- Es poden reconèixer nou claus de petites dimensions.
- **Mides:** 9,5 x 8 cm
- **Tipologia:** Sola sabata
- **Material:** Cautxú
- **Gènere:** Vestimenta

MANDÍBULA

- **Descripció:** Mandíbula de possible ovicàprit (ovella o cabra) fragmentada.
- **Tipologia:** Mandibula
- **Específic:** Ovicaprit
- **Material:** Os
- **Gènere:** Alimentari

Fotografia històrica.

CLAU DE FORJA

- **Descripció:** Clau de forja. Es tracta d'un material reutilitzat per a la construcció, originalment vinculat a les vies ferroviàries emprades pels miners en l'extracció i el desplaçament de material de la mina.
- **Mides:** 9,5 cm
- **Tipologia:** Clau de forja
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Construcció

OBRE LLAUNES

- **Descripció:** Obre llaunes de ferro. Es conserva sencer.
- **Mides:** 8 cm
- **Tipologia:** Obre llaunes
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Alimentari

Fotografies històriques.

Fotografia històrica.

AMPOLLA DE XAROP

- **Descripció:** Fragments d'ampolla de vidre blau gruixut. Es tracta d'una ampolla de medicament, concretament d'un xarop laxant de figa, per actuar sobre els ronyons, fetge, estómac i intestins. L'ampolla tenia forma de paral·lelepípede amb les cantonades arrodonides. En un dels dos fragments es poden llegir les lletres CO, part d'un escrit que originalment era "CALIFÒRNIA FIG SYRUP CO" o bé "CALIFÒRNIA FIG SYRUP CO SAN FRANCISCO CAL."
- **Tipologia:** Ampolla
- **Específic:** The Califòrnia Fig
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Medicina
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** CO

MALL

- **Tipologia:** Mall
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Eina

Fotografia històrica.

PALA

- **Descripció:** Pala de punta de ferro.
- **Mides:** 42 x 27 cm
- **Tipologia:** Pala
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Eina

AMPOLLA DE BEGUDA

- **Descripció:** Dues ampolles de vidre de color verd. Presenta el marcatge "OSBORNE" a la part exterior en relleu. Una de les ampolles es conserva sencera i en l'altre es poden observar restes de paper en la part superior. Estan fetes a motlle.
- **Mides:** 7,7 cm de diàmetre i 18,5 cm d'altura
- **Tipologia:** Ampolla
- **Específic:** Osborne
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Alimentari
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** "OSBORNE"

Fotografia històrica.

AMPOLLA DE BEGUDA

- **Descripció:** Ampolla de vidre de color verd. Es tracta d'una ampolla de rom Negrita de la marca Bardinet. A la part inferior es llegeix "BARDINET". El tap de color vermell també presenta decoració, en aquest cas una "B" coronada per tres estrelles inserida dins un escut. En el cul de l'ampolla s'observa "1151-2 V VII".
- **Mides:** 7 cm de diàmetre de cul, 2,5 cm de diàmetre de boca i 30,5 cm d'altura
- **Tipologia:** Ampolla
- **Específic:** Bardinet
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Alimentari
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** "BARDINET"

AMPOLLA DE COSMÈTIC

- **Descripció:** Ampolla de vidre transparent. A la boca conserva el que seria el tap de suro. Està feta a motlle. En el cul s'observa el marcatge "HENRY". El cos de l'ampolla s'observen marques on abans devia estar l'informació, tot i que es de difícil visualització. Es llegeix "Rizado 1 FUERTE / HENRY Colomer / TIMBRE A METALICO / FRIONDULA / AMIRAL/ PERMANENTE EN FRIO / A BASE DE LANOLINA. Per l'informació trobada podem assegurar que hi ha diversa tipologia de formes d'ampolla. José Colomer, perruquer de professió, va fundar l'empresa Henry Colomer en 1933 amb l'objectiu de distribuir els seus propis productes.
- **Tipologia:** Ampolla
- **Específic:** Permanent
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Alimentari
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** "HENRY"

Fotografia històrica.

AMPOLLA DE LICOR

- **Descripció:** Ampolla de vidre de color verd blavós. S'aprecia que està feta a motlle i no es trova molt ben polida. A la part superior del cos es llegeix "Terry". Per tant es tracta d'una ampolla de brandy. L'empresa Terry es va crear a l'any 1925.
- **Mides:** 30 cm de llarg i 7'5 de diàmetre
- **Tipologia:** Ampolla
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Vida quotidiana
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** "TERRY"

PLAT METÀLIC

- **Descripció:** Plat metàl·lic. Presenta l'arrancament de dues nanses.
- **Mides:** diàmetre 24 cm
- **Tipologia:** Plat
- **Material:** Metal
- **Gènere:** Alimentari

Imatge de l'arxiu personal de Josep Oriola el 1995, de les Barraques de Vallcebre.

CASSÓ METÀLIC

- **Descripció:** Cassó metàl·lic d'alumini. No es pot determinar el diàmetre atès el seu estat de conservació.
- **Tipologia:** Cassó
- **Material:** Alumini
- **Gènere:** Alimentari

ESTUFA

- **Descripció:** Quatre fragments d'estufa. Es conserva un peu, un fragment de forma circular de la tapa, un fragment circular de l'interior que presenta quatre forats i el tub cilíndric d'extracció de fum.
- **Mides tub:** 40 cm. Diàmetre: 10 cm.
- **Mides del fragment interior:** 20 cm de diàmetre.
- **Mides peu:** 20 cm.
- **Tipologia:** Estufa
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Calefacció

MEDALLA

- **Descripció:** Medalla circular de llautó. Conserva l'anella en la qual s'introduiria la cadena. Al centre s'observa una figura en relleu del Sagrat Cor de Jesús, però per la degradació no es pot determinar que.
- **Mides:** 2 cm de diàmetre
- **Tipologia:** Medalla
- **Material:** Llautó
- **Gènere:** Elements personals

ESTUFA

- **Descripció:** Tres fragments d'estufa. Es conserva les potes, el tub de sortida d'aire i una de les xapes.
- **Mides:** aprox 56 cm de diàmetre
- **Tipologia:** Estufa
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Calefacció

Fotografia històrica.

OS

- **Descripció:** Fragment d'os frontal d'un conill. Presenta marques tafonòmiques.
- **Tipologia:** Crani
- **Específic:** Conill
- **Material:** Os
- **Gènere:** Alimentari

TAP

- **Descripció:** Tapa rodona de goma transparent. S'observa decoració, concretament un triangle invertit amb la silueta d'una dona subjectant una copa de la qual beu una serp amb un sol al fons amb una petita inscripció que fa referència al laboratori. També es llegeix "MABOGASTROL / LABORATORIO MABO /VALENCIA". El contingut del medicament era un fàrmac antiàcid, en forma de pols, destinat a tractar la hiperacidesa gàstrica, que contenia bicarbonat i derivats d'alumini i magnesi per a neutralitzar l'àcid gàstric.
- **Tipologia:** Pols
- **Específic:** MABOGASTROL
- **Material:** Goma
- **Gènere:** Medicina

Fotografia històrica.

Fotografia històrica.

POMADA

- **Descripció:** Pomada d'alumini amb un tap de plàstic heptagonal. Presenta marcatge a les dues bandes del tub. Per una banda "REUMA/ GOTA/ NEURALGIAS/ Preparado/ LABORATORIOS VIÑAS, S. A./ por P. VIÑAS DORDAL / Ingeniero Químico y Farmacéutico". I en l'altra banda: BÁLSAMO / RADIO SALIL / ANALGÉSICO.
- **Tipologia:** Pomada
- **Específic:** Radiosalil
- **Material:** Alumini
- **Gènere:** Medicina

AMPOLLA DE VIDRE

- **Descripció:** Fragment d'ampolla de vidre de color verd, realitzada a motlle. Conté les marques que subjecte el tap. S'observa marcatge "OXIGENADA/FORET" situat als laterals del cos. Es conserva el coll i part del cos. Possiblement contenia aigua oxigenada.
- **Tipologia:** Ampolla
- **Específic:** OXIGENADA / FORET
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Medicina

SOLA DE SABATA

- **Descripció:** 2 fragments de sola de sabata de cuir. Es conserva part del taló de goma. Presenta claus que probablement unirien la sola amb les plantilles de la sabata. S'observen marques de costura.
- **Mides:** 27 cm x 10 cm
- **Tipologia:** Sola sabata
- **Material:** Cuir
- **Gènere:** Vestimenta

SABATA

- **Descripció:** Sabata que conserva la sola de goma i la resta de cuir. S'observen marques de costura.
- **Mides:** 28 cm de llargada
- **Tipologia:** Sabata
- **Material:** Cuir
- **Gènere:** Vestimenta

Fotografia històrica.

CAIXA DE PASTILLES

- **Descripció:** Caixa rodona de plàstic transparent de pastilles Juanola. Presenta el marcatge: PASTILLAS JUANOLA / BARCELONA / CONTRA LA TOS. La caixa estaria datada entre els anys 60 i 70, ja que en aquests anys les caixes Juanola es feien de plàstic transparent amb unes de les parts de diversos colors. La composició de les pastilles és a base d'extracte de: regalèssia, mentol, eucaliptus, fècula de blat de moro i altres olis essencials.
- **Mides:** 3,7 cm de diàmetre i 1 cm d'altura
- **Tipologia:** Caixa
- **Material:** Plàstic
- **Gènere:** Medicina

PINTA

- **Descripció:** Un fragment de pinta de plàstic. Amb una meitat amb poca distància entre les pues, i l'altre amb més separació (part més conservada).
- **Mides:** 8 x 3 cm
- **Tipologia:** Pinta
- **Material:** Plàstic
- **Gènere:** Vida quotidiana

Fotografia històrica.

AMPOLLA DE MEDICAMENT

- **Descripció:** Ampolla de vidre marró. Està fet a motlle. S'observa el marcatge "MORRHUETINE DE JUNGKEN" amb un sol amb cara en el mig de les dues paraules situat en el cos. A la base es pot observar el marcatge d'un sol amb cara. Es tracta d'un medicament pels nens per tractar adenopaties, limfatisme, escròfula, raquitisme, bronquitis crònica, diabetis, heredosífilis, ameno, dismenorrea i convalescències. Distribuït pels laboratoris F. Mirabent (Barcelona) al voltant dels anys 30 del segle XX.
- **Mides:** 25 cm d'alçada , 6 cm diàmetre de la base
- **Tipologia:** Ampolla
- **Material:** Vidre
- **Gènere:** Medicina
- **Decoració / Marcatge / Transcripció:** MORRHUETINE DE JUNGKEN

BOMBA HIDRÀULICA

- **Descripció:** Bomba hidràulica manual de ferro. Es conserva el cilindre, la palanca i la sortida d'aigua. No es conserva el mecanisme interior. Les bombes d'aigua manuals de palanca són considerades pioneres en la indústria del transport d'aigua a pressió, i es caracteritzen per estar equipades amb una palanca per exercir la força de succió del líquid. S'acostumen a utilitzar en pous.
- **Mides:** 27 cm de llargada. 5 cm de diàmetre a la part estreta del cilindre i 7 cm a la part ample. 24 cm de llargada de la palanca
- **Tipologia:** Bomba hidràulica
- **Material:** Ferro
- **Gènere:** Lampisteria

FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES

Fotografies per comentar amb l'alumnat en relació a l'entorn de les mines de Coll de Pradell i l'ús dels objectes.

Miners a la bocamina de la Mina Enriqueta

Barraques de fons a la Mina Enriqueta.

Presència de bidó reutilitzat.

Presència de miners amb llum de carbur.

Miners de Coll de Pradell a l'esplanada menjant asseguts sobre uns troncs. Es pot observar alguna olla o plats, com els recuperats durant l'excavació.
Foto cedida per Josep Oriola.

